

Volume 16 Nomor 2 Oktober 2019

ISSN 1693-8232

JURNAL TEKNIK INDUSTRI HEURISTIC

Identifikasi Ketidakesesuaian HSE Menggunakan *Association Rule Mining* Pada Proyek Infrastruktur Di Makassar

Atik Febriani, Yudi Syahrullah

Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Departemen Foundry PT. Sicamindo

Henri Poldo, Nur Fadilah Fatma

Faktor Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Jalan di Provinsi Kalimantan Tengah

Riyantary Hayu Prameswari

Pembentukan Tim Tanggap Darurat Sebagai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Institusi Pendidikan

Mey Rohma Dhani, Aulia Nadia Rahmat

Analisis Pengendalian Waktu dan Biaya pada Proyek Peningkatan Jalan dengan Metode CPM dan PERT

I Nyoman Lokajaya

Jurnal Teknik Industri	Vol. 16	No. 2	Hal. 56-125	Surabaya Oktober 2019	ISSN 1693-8232
------------------------	---------	-------	-------------	--------------------------	-------------------

TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Volume 16 Nomor 2, Oktober 2019

ISSN 1693-8232

JURNAL TEKNIK INDUSTRI HEURISTIC

Ketua Penyunting
Herlina

Wakil Ketua Penyunting
Hilyatun Nuha

Penyunting Pelaksana
Putu Eka Dewi Karunia Wati
Siti Muhimatul Khoiroh
Handy Febri Satoto
Wiwin Widiasih
Asmungi

Pelaksana Tata Usaha
Sugianto

Alamat Redaksi
Prodi Teknik Industri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya 60119
HP: 0856 4554 9644; E-mail : jurnalheuristic@gmail.com
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

Diterbitkan oleh
Prodi Teknik Industri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jurnal Heuristic terbit dua kali setahun setiap bulan April dan Oktober. Redaksi menerima naskah ilmiah yang berkaitan dengan hasil penelitian atau telaah pustaka di bidang disiplin ilmu teknik industri. Informasi lebih lanjut hubungi redaksi

JURNAL TEKNIK INDUSTRI

HEURISTICS

DAFTAR ISI

Identifikasi Ketidaksesuaian HSE Menggunakan <i>Association Rule Mining</i> Pada Proyek Infrastruktur Di Makassar Atik Febriani, Yudi Syahrullah	56 - 61
Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Departemen Foundry PT. Sicamindo Henri Ponda, Nur Fadilah Fatma	62 - 74
Faktor Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Jalan di Provinsi Kalimantan Tengah Riyantary Hayu Prameswari	75 - 97
Pembentukan Tim Tanggap Darurat Sebagai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Institusi Pendidikan Mey Rohma Dhani, Aulia Nadia Rachmat	98 - 103
Analisis Pengendalian Waktu dan Biaya pada Proyek Peningkatan Jalan dengan Metode CPM dan PERT I Nyoman Lokajaya	104 - 125

Volume 16 Nomor 2, Oktober 2019

ISSN 1693-8232

JURNAL TEKNI K I NDUSTRI

HEURI STI C

EDITORIAL

Pada disiplin ilmu teknik industri, ada berbagai macam bidang konsentrasi keilmuan yang dipelajari. Antara lain bidang produksi manufaktur, ergonomi, manajemen, optimasi, Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Pada edisi kali ini banyak membahas mengenai manajemen proyek, baik dalam hal sistem Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), faktor-faktor keterlambatan proyek sampai dengan pengendalian waktu dan biaya pada pengerjaan sebuah proyek. Semoga artikel-artikel hasil penelitian dari beberapa peneliti yang diterbitkan pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan wacana untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN HSE MENGGUNAKAN ASSOCIATION RULE MINING PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DI MAKASSAR

Atik Febriani¹, Yudi Syahrullah²

¹Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto

¹atik@ittelkom-pwt.ac.id, ²yudi@ittelkom-pwt.ac.id

ABSTRAK

Proyek konstruksi melibatkan banyak peserta melakukan berbagai macam kegiatan yang direncanakan. Masing-masing kegiatan diatur dalam sebuah peraturan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu yang menyita perhatian dalam sebuah proyek adalah sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Permasalahan utama dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah penerapan yang tidak konsisten sehingga sering kali ditemukan adanya ketidaksesuaian atau yang biasa disebut Non Conformity. Penelitian ini menggunakan pendekatan Association Rule Mining untuk menemukan pola ketidaksesuaian tersebut. Diperoleh empat rule pola ketidaksesuaian dengan menggunakan nilai min. Support 10% dan min Confidence 70%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat menemukan pola ketidaksesuaian dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan harapan dapat digunakan upaya mencegah kegagalan proyek.

Kata Kunci : *Association Rule Mining, Non conformity, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*

ABSTRACT

Construction projects that involve many participants carry out various activities held. Each activity regulates in regulations, both by internal and external parties. One of the things that attracted attention in the project was the occupational health and safety management system. The main problems in the occupational health and safety management system are those that do not match those found to be incompatible or commonly referred to as nonconformities. This study uses The Association Rule Mining to find the pattern of discrepancies. Obtained four rules of non-conformity patterns using min. Support 10% and 70% Confidence. The results show that this method can find patterns of non-compliance in occupational health and safety management systems with the hope that they can be used to prevent project failures.

Keywords: Mining Regulations Association, Non-compliance, Occupational Health and Safety Management System

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuntut adanya peningkatan berbagai fasilitas pendukung. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya intensitas pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di berbagai sektor di Indonesia, mulai dari sektor energi, transportasi darat, transportasi laut, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga saluran telekomunikasi, dan jaringan layanan air bersih. Dengan luasnya cakupan layanan publik tersebut, maka peran infrastruktur dalam mendukung dinamika suatu negara menjadi sangatlah penting artinya.

Pengembangan transportasi bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan. Transportasi laut memegang peranan penting dalam kelancaran perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nilai Ekonomis tersebut antara lain daya angkut yang banyak sehingga biaya relatif murah. Guna menunjang perdagangan dan lalu lintas muatan, pelabuhan diciptakan sebagai titik simpul perpindahan muatan barang dimana kapal dapat berlabuh, bersandar, melakukan bongkar muat barang dan penerusan ke daerah lainnya (Kramadibrata, 1985).

Pelabuhan merupakan sarana yang penting, terutama bagi transportasi laut. Pada bidang ekonomi, keberadaan pelabuhan memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur suatu wilayah dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Sudaryadi, 2007). Infrastruktur atau sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Pembangunan infrastruktur pelabuhan membutuhkan biaya yang besar, keberhasilan ataupun kegagalan dari proyek tersebut akan memiliki implikasi jangka panjang (Talley, 2009).

Proyek pembangunan infrastruktur sama seperti proyek-proyek konstruksi lainnya, selalu dibayangi oleh resiko kegagalan. Semakin besar proyek infrastruktur yang ditangani, semakin besar pula tantangan risikonya. Studi yang dilakukan di University of Aalborg (Flyvberg et. al, 2003) menunjukkan bahwa dalam sejarahnya proyek-proyek infrastruktur berskala besar berpotensi terancam *cost overruns* dan berbagai resiko lainnya.

Analisis terhadap resiko menjadi hal yang penting saat ini. Gagalnya pengelolaan resiko dapat mengakibatkan kerugian yang cukup. Potensi kerugian dari resiko akan semakin besar jika orang-orang dalam organisasi (atau organisasi secara keseluruhan) tidak mempunyai perilaku kehati-hatian. Kejadian-kejadian tersebut bisa dihindari jika kita memahami dan mengelola resiko dengan baik. Para pelaku dalam proyek infrastruktur harus pula mampu menerapkan manajemen resiko dalam semua aspek proyek, termasuk resiko pada tahap konstruksi.

Konstruksi merupakan kegiatan dengan level risiko tinggi dan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan terutama dalam aspek keselamatan kerja. Dampak yang bisa timbul dari kegiatan konstruksi berupa rusaknya peralatan yang digunakan, rusaknya lingkungan sekitar proyek, bahkan dapat

menghilangkan nyawa pekerja. Pekerja yang kompeten di dalam proyek konstruksi tidak akan terlepas dari kejadian kecelakaan kerja (Abduh, 2010).

Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metode pelaksanaan konstruksi yang beresiko tinggi (Reini, 2007). Diharapkan penelitian ini dapat menemukan pola ketidaksesuaian dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta dapat digunakan sebagai upaya mencegah kegagalan proyek.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan pelabuhan yang berlokasi di Makassar. Fokus kajian pada penelitian ini adalah pengembangan model identifikasi ketidaksesuaian HSE untuk menemukan pola yang tersembunyi dari faktor yang dapat mengakibatkan kerusakan pada orang, lingkungan, dan properti. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi langsung dan wawancara dengan HSE *officer* yang ada di lokasi proyek. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi ketidaksesuaian HSE perusahaan, buku-buku referensi, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *association rule mining* dengan pendekatan algoritma apriori. *Association rule mining* merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam sebuah database. Association rule. Digambarkan dalam bentuk $A \rightarrow C$, dimana A mewakili "if" dan C mewakili "then". Algoritma Apriori adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk Association Rule Mining (Agarwal and Srikant, 1994).

Terdapat dua parameter utama dalam *association rule mining*, yaitu *support* dan *confidence*. Dua parameter tersebut memiliki range antara 0% - 100%. Rumus penghitungan nilai support dan confidence adalah sebagai berikut :

$$\text{Support } (A \rightarrow C) = P(A \cup C) \quad (1)$$

$$\text{Confidence } (A \rightarrow C) = P(A|C) \quad (2)$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa nilai *support* menyiratkan frekuensi terjadinya pola, dan nilai *confidence* menunjukkan kekuatan implikasinya. Sebuah *rule* dikatakan valid apabila memenuhi syarat :

$$\text{Support } (A \rightarrow C) \geq \text{minsupp, dan}$$

$$\text{Confidence } (A \rightarrow C) \geq \text{minconf}$$

Nilai minsupp dan nilai minconf ditentukan oleh peneliti dengan memperhatikan jumlah transaksi dan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Secara garis besar, *association rule mining* dapat dikelompokkan menjadi dua proses utama, yaitu :

- 1) Menghasilkan semua itemset yang memiliki nilai *support* lebih besar dari, atau sama dengan, nilai *minsupp* yang ditentukan oleh peneliti atau pakar
- 2) Membangkitkan *rule* yang memenuhi persyaratan *minconf*. Untuk masing-masing besar Itemset X , dan $B \subseteq X$, misalkan $A = X - B$. Jika nilai *confidence*

dari $rule A \rightarrow B$ lebih besar dari, atau sama dengan $minconf$ (atau $sup(X) / sup(A) \geq minconf$), maka $A \rightarrow B$ dapat dianggap sebagai aturan yang valid (Yan, Zhang, & Zhang, 2008).

Penelitian ini menggunakan data ketidaksesuaian HSE (*Non-conformity Report/NCR*) pada proyek infrastruktur di Makassar. Data NCR tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan kategori HSE yang dilaporkan dalam NCR. Ada tujuh kategori dalam NCR, yaitu :

1. kebakaran dan ledakan
2. pembobolan, pencurian, perampokan, dan akses tidak sah ke bangunan dan area
3. kerusakan pada properti dan kondisi struktural pada bangunan cedera pribadi
4. emisi berbahaya bagi lingkungan
5. penanganan bahan kimia, gas, agen biologis dan sumber radiasi yang salah
6. kekerasan dan ancaman pihak ketiga
7. pelanggaran undang-undang kesehatan, keselamatan, pedoman, dan rutinitas.

Tahap awal dari pengolahan data adalah mengkategorikan data NCR yang sudah dikumpulkan ke dalam tujuh kategori tersebut diatas. Tahap selanjutnya adalah seleksi data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sejumlah 118 transaksi, mulai dari januari 2018 sampai dengan Juli 2019. Dari 118 transaksi tersebut kemudian dipilih 23 transaksi yang memiliki minimal dua kategori NCR dalam satu transaksi.

Setelah seleksi data, langkah selanjutnya adalah transformasi data. Pada tahap ini, 23 data NCR yang terseleksi diubah kebentuk biner, yaitu nilai 1 untuk menunjukkan ditemukannya ketidaksesuaian dan 0 apabila tidak ditemukan ketidaksesuaian. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Transaksi NCR

Transaksi	Kriteria NCR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1
3	1	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	1	1	0	1
5	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	1	0	0	0	1
7	0	0	1	0	0	0	1
8	0	0	1	0	0	0	1
9	0	0	1	0	0	0	1
10	0	0	0	1	0	0	1
11	0	0	1	0	0	0	1
12	0	0	1	0	0	0	1
13	0	0	1	0	0	0	1
14	0	0	1	0	0	0	1
15	0	0	1	0	0	0	1
16	0	0	1	0	0	0	1
17	0	0	0	0	1	0	1
18	1	0	1	0	0	0	1
19	0	0	1	0	1	0	1

Transaksi	Kriteria NCR						
	1	2	3	4	5	6	7
20	0	0		0	1	0	1
21	0	0	1	0	0	0	1

Data yang sudah diubah ke bentuk biner sudah siap untuk diolah menggunakan algoritma apriori. Dalam pengolahan data digunakan nilai minimum support 10% dan minimum confidence sebesar 70%. Hasil dari pengolahan data ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data

No	Antecedent (A)	Consequent (C)	Support for A	Support for C	Support for A & C	Confidence %
1	Kategori 1	Kategori 7	14%	100%	14%	100%
2	Kategori 3	Kategori 7	67%	100%	67%	100%
3	Kategori 4	Kategori 7	10%	100%	10%	100%
4	Kategori 5	Kategori 7	24%	100%	24%	100%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa terbentuk 4 *rule* dengan menggunakan minimum support 10% dan minimum confidence 60%, yaitu:

Rule 1 : NCR kategori 1 → NCR kategori 7

Rule 2 : NCR kategori 3 → NCR kategori 7

Rule 3 : NCR kategori 4 → NCR kategori 7

Rule 4 : NCR kategori 5 → NCR kategori 7

Kondisi dan lingkungan kerja di sebuah proyek akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja. Tersedianya peralatan keselamatan kerja, tempat kerja yang aman sangat mendukung pelaksanaan kerja yang aman. Kesadaran dan kualitas pekerja juga sangat berpengaruh terhadap implementasi sistem manajemen keselamatan kerja. Pekerja dengan kualitas yang baik akan bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang ada sehingga bisa memperkecil terjadinya ketidaksesuaian HSE. Temuan ketidaksesuaian HSE, baik terhadap prosedur internal maupun eksternal harus dilaporkan dan ditindaklanjuti sehingga NCR dapat diselesaikan secepatnya.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui pula NCR kategori 7 (pelanggaran undang-undang kesehatan, keselamatan, pedoman, dan rutinitas) merupakan NCR yang paling banyak terjadi. Hal ini erat kaitannya dengan pemahaman budaya K3 di dalam pelaksanaan proyek. Banyaknya NCR pada kategori 7 menunjukkan bahwa implementasi prosedur internal maupun eksternal relatif lemah. Prosedur sudah disusun dengan baik, akan tetapi belum maksimal pada pelaksanaan di lapangan. HSE *officer* yang bersentuhan langsung dengan pekerja harus senantiasa memberikan pemahaman kepada pekerja bahwasannya bekerja sesuai dengan prosedur akan memudahkan dalam setiap proses.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa ada empat dari 7 kategori yang paling sering terjadi, yaitu (1) kebakaran dan ledakan (2) kerusakan pada properti dan kondisi struktural pada bangunan cedera pribadi (3) emisi berbahaya bagi lingkungan (4) penanganan bahan kimia, gas, agen biologis dan sumber radiasi yang salah; dan (5) pelanggaran undang-undang kesehatan, keselamatan, pedoman, dan rutinitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *association rule mining* dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola NCR pada proyek infrastruktur. Beberapa pola yang dihasilkan menunjukkan bahwa NCR yang terjadi merupakan hasil kombinasi dari beberapa kategori yang ada. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperhatikan dampak dari masing-masing kategori sehingga dapat mengetahui berapa besar kontribusi masing-masing kategori terhadap kegagalan proyek

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Rizky & Bobby. 2010. Pengelolaan Faktor Non-Personil untuk Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi, Jurnal Konferensi Nasional Teknik Sipil 4.
- Flyvbjerg et. al, 2003. *Megaprojects and Risk : An Anatomy of Ambitions*. Cambridge University Press, United Kingdom
- Kramadibrata, Soedjono, 1985, Perencanaan Pelabuhan, Ganesha Exact, Bandung.
- R. Agarwal, R. Srikant, Fast algorithm for mining association rules in large database, *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Databases*, Santiago de Chile, 1994, pp. 487–489.
- Reini, D., (2007) Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia
- Sudaryadi. 2007. Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Output Sektor Produksi dan Pendapatan Rumah Tangga kontribusi gas di Jawa Tengah. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Talley, W. K., 2007. Port Performance: An Economics Perspective. In: Brooks, M. R. and Cullinane, K. (Eds). *Devolution, Port Governance and Port Performance*, Research in Transportation Economics. 17, 499-516. London: Elsevier.
- Yan, X., Zhang, C., & Zhang, Sh., 2008. Genetic algorithm-based strategy for identifying association rules without specifying actual minimum support. *Journal of Expert Systems with Applications Vol. 36(2), 3066–3076*

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA DEPARTEMEN FOUNDRY PT. SICAMINDO

¹⁾Henri Ponda, ²⁾Nur Fadilah Fatma

Program Studi Teknik Industri – Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Tangerang

¹⁾henri_ponda@umt.ac.id; ²⁾nurfadilah.fatma@umt.ac.id

ABSTRAK

Tingginya kasus kecelakaan kerja menunjukkan bahwa kesadaran tenaga kerja maupun pihak perusahaan dalam menangani masalah kesehatan keselamatan kerja masih kurang, oleh karena itu dibutuhkan suatu pengukuran risiko kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi bahaya di bagian Produksi khususnya Departemen *Foundry* PT. Sicamindo dan juga bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan pekerja tentang potensi bahaya dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan observasional. Objek penelitian adalah mesin, sikap atau perilaku tenaga kerja, proses kerja dan lingkungan kerja. Berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko terdapat beberapa bahaya dan risiko yang terjadi dengan kriteria *tolerable risk*, *moderate risk* dan *sustainable risk*. Pengendalian bahaya yang telah dilakukan di PT. Sicamindo yaitu bersifat pengendalian administrative dan penyediaan alat pelindung diri (APD). *Objective*, Target dan Program (OTP) yang ditetapkan sebagai sasaran yang ingin dicapai yaitu mengurangi kecelakaan kerja (non fatality dan non LTI) sebesar 1 Kasus/Bulan dan mengurangi penyakit akibat kerja (non fatality dan non LTI) sebesar 1 Kasus/Bulan.

Kata kunci : Kesehatan Keselamatan Kerja, Hazard, Penilaian Risiko, Pengendalian Risiko, OTP.

ABSTRACT

The high number of work accident cases shows that there is still a lack of awareness of the workforce and the company in dealing with occupational health and safety issues, therefore we need a work accident risk measurement. The purpose of this study was to analyze the potential hazards in the Production Department especially the Foundry Department of PT. Sicamindo and also aims to determine the relationship of workers' knowledge about potential hazards with the behavior of using personal protective equipment. This research is a descriptive observational study. The object of research is the engine, attitude or behavior of the workforce, work processes and work environment. Based on hazard identification, risk assessment and control, there are several hazards and risks that occur with criteria tolerable risk, moderate risk and sustainable risk. Hazard control that has been carried out at PT. Sicamindo is administrative control and the provision of personal protective equipment (PPE). Objectives, Targets and Programs (OTP) determined as targets to be achieved namely reducing work accidents (non fatality and non-LTI) 1 Case/Month and reducing work-related diseases (non-fatality and non-LTI) 1 Case/Month.

Keywords: Occupational Safety Health, Hazard, Risk Assessment, Risk Control, OTP

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam system manajemen perusahaan, karena menyangkut kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang melindungi dan memelihara sumber daya atau input yang dimiliki perusahaan seperti, peralatan, fasilitas dan sumber daya manusia dari kecelakaan yang dapat membahayakan serta merugikan perusahaan.

Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan berupaya menghilangkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian materi seperti biaya pengobatan dan perawatan. Kecelakaan kerja juga dapat mengakibatkan kerugian jiwa seperti cacat fisik dan kematian. Dengan terjadinya kecelakaan, maka perusahaan pun mengalami penurunan hasil produksi dikarenakan kurangnya tenaga kerja.

PT. Sicamindo merupakan salah satu industri manufaktur yang memproduksi aksesoris perlengkapan elektrikal di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari Sicame, Perancis. Perusahaan ini terletak di Jl. Raya Serang Km. 28,5 Balaraja – Banten. Dalam penelitian ini akan lebih menitik beratkan pada cara pecegahan atau pengurangan resiko kecelakaan kerja pada system kerja. Melihat kondisi kerja tersebut, maka dilakukan analisa K3. Analisa yang dilakukan memperhatikan berbagai faktor yaitu subyektifitas operator terhadap keluhan K3 pada saat bekerja dan juga memperhatikan pengaruh lingkungan seperti kebisingan dan pencahayaan pada departemen resin khususnya area kerja mesin *extruder*.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu persyaratan untuk meningkatkan produktifitas karyawan, disamping itu K3 adalah hak asasi setiap tenaga kerja. Di era globalisasi dan pasar bebas *Asean Free Trade Agament (AFTA)* dan *World Trade Organization (WTO)* serta *Asia Pasific Economic Community (APEC)* yang akan berlaku tahun 2020, dan memenangkan persaingan bebas ternyata kesehatan dan keselamatan kerja juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri di Indonesia.

Masalah – masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam industri secara keseluruhan, maka pola – pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan pengadaan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan system yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3).

Berdasarkan pandangan kemanusiaan dan ekonomi, pencegahan kecelakaan kerja merupakan hal yang harus ditangani secara serius oleh perusahaan, organisasi dan pihak-pihak yang terlibat lainnya, untuk itu PT. Sicamindo memiliki *HSE Officer* sebagai pelaksana dan pemantau penerapan Sistem K3.

Proses Kerja

Proses kerja Menurut Ramli (2010) dijelaskan bahwa dalam proses produksi terjadi kontak antara manusia dengan mesin, material dan lingkungan kerja yang diakomodir oleh proses atau prosedur kerja. Kegiatan produksi menggunakan jenis proses yang bersifat fisis atau kimia, misalnya dalam proses pengolahan minyak digunakan proses fisis dan kimia dengan kondisi operasi seperti temperatur yang tinggi atau rendah, tekanan, aliran bahan, perubahan bentuk dari reaksi kimia, penimbunan dan lainnya. Seluruh proses ini mengandung bahaya, seperti tekanan yang berlebihan atau temperatur yang terlalu tinggi dapat menimbulkan bahaya ledakan atau kebakaran. Proses produksi dibuat melalui sistem dan prosedur operasi yang diperlukan sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan. Secara langsung sistem dan prosedur tidak

bersifat bahaya, tetapi dapat mendorong timbulnya potensi bahaya. Di dalam proses kerja terdapat sumber-sumber bahaya, yaitu:

- **Manusia**
Manusia dapat menjadi sumber bahaya di tempat kerja pada saat melakukan aktivitasnya masing-masing. Misalnya ketika pekerja sedang melakukan pengelasan, maka dalam proses pengelasan tersebut akan menimbulkan berbagai jenis bahaya (Ramli, 2010).
- **Peralatan**
Peralatan kerja yang digunakan di tempat kerja, seperti mesin, pesawat uap, pesawat angkat, alat angkut, tangga dan lain sebagainya dapat menjadi sumber bahaya bagi manusia yang menggunakannya. Misalnya pada penggunaan tangga yang sudah tidak baik atau rusak dapat menyebabkan bahaya jatuh dari ketinggian (Ramli, 2010).
- **Material**
Material yang berupa bahan baku atau hasil produksi mengandung berbagai jenis bahaya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Misalnya material yang berupa bahan kimia mengandung bahaya seperti iritasi, keracunan, pencemaran lingkungan dan kebakaran (Ramli, 2010)
- **Proses**
Kegiatan produksi di tempat kerja menggunakan berbagai jenis proses yang bersifat fisik atau kimia. Proses produksi yang dilakukan di perusahaan merupakan serangkaian proses majemuk yang cukup rumit. Setiap proses produksi dapat menimbulkan berbagai dampak (risiko bahaya) seperti paparan debu, asap, panas, bising dan lain sebagainya (Ramli, 2010)
- **Sistem dan Prosedur**
Proses produksi di tempat kerja dilakukan melalui suatu sistem dan prosedur operasi yang diperlukan sesuai dengan jenis dan sifat kegiatan masing-masing. Sistem dan prosedur secara langsung tidak bersifat berbahaya, tetapi dapat mendorong timbulnya berbagai jenis bahaya yang potensial (Ramli, 2010)
- **Unsafe Action**
Unsafe action adalah tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang mungkin dilatar belakangi oleh berbagai sebab (Ramli, 2010)
- **Unsafe Condition**
Unsafe condition adalah kondisi yang tidak aman dari mesin, peralatan, pesawat, bahan, proses kerja, lingkungan dan tempat kerja serta sifat pekerjaan dan sistem kerja (Ramli, 2010)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam buku kesehatan lingkungan dan K3 karangan Cecep Triwibowo dan Mitha Erlisya Pusphandini (2013) dijelaskan yaitu:

1. Menurut Mangkunegara, keselamatan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.
2. Ridley (2006), mengartikan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik bagi pekerjanya, perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja tersebut.
3. Secara filosofi (PP 50 Tahun 2012), keselamatan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya demi terjaminnya keadaan, keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun

rohani manusia serta hasil karya dan budaya yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya.

4. Secara ilmiah (Depnaker RI, 1991), keselamatan kesehatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapan yang khusus mempelajari tentang cara-cara pencegahan dan penanggulangan atas kecelakaan yang terjadi di tempat kerja.
5. Secara hukum (Depnaker RI, 1991), keselamatan kesehatan kerja adalah perlindungan agar tenaga kerja senantiasa dalam keadaan selamat dan selama melakukan pekerjaan di tempat kerja selalu mengamankan sumber bahaya dan proses produksi serta dapat bekerja lebih efisien.

Indikator Keselamatan

Menurut Suma'ur dalam jurnal Bambang Suharjo dan Mohamad Arifin yang berjudul Analisa Risiko Dan Implementasi Metode HIRARC Pada Satuan Penyelam Di Dislambair Koarmatim adapun indikator - indikator keselamatan kerja meliputi :

1. Tempat Kerja Tempat kerja merupakan lokasi dimana para karyawan melaksanakan aktifitas kerjanya.
2. Mesin dan Peralatan Mesin dan Peralatan adalah bagian dari kegiatan operasional dalam proses produksi yang biasanya berupa alat – alat berat dan ringan.

Indikator Kesehatan Kerja

Menurut Gary Dessler dalam Gunawan (2016) Kepemimpinan Keselamatan Kerja dijelaskan bahwa indikator kesehatan kerja terdiri dari :

1. Keadaan dan Kondisi Karyawan
Keadaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh karyawan pada saat bekerja yang mendukung aktivitas dalam bekerja.
2. Lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja yang mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja.

Bahaya

Dalam jurnal Analisis K3 Pada Area Produksi PT Cahaya Murni Andalas Permai karya Taufiq Ihsan, Tivany Edwin, dan Reiner Octavianus Irawan dijelaskan bahwa bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Karena hadirnya bahaya maka diperlukan upaya pengendalian agar bahaya tersebut tidak menimbulkan akibat yang merugikan (Ramli, 2010).

Bahaya merupakan sifat yang melekat dan menjadi bagian dari suatu zat , sistem, kondisi atau peralatan. Misalkan api secara alamiah mengandung sifat panas yang bila mengenai benda atau tubuh manusia dapat menimbulkan kerusakan atau cedera.

Jenis Bahaya

Di tempat umum banyak terdapat sumber bahaya seperti perkantoran, tempat rekreasi, mal, jalan raya, sarana olahraga dan lain-lain. Di tempat kerja pun banyak jenis bahaya seperti dipertambangan, pabrik kimia, kilang minyak dan lainnya. Kita tidak dapat mencegah kecelakaan jika tidak dapat mengenal bahaya dengan baik dan seksama. Dalam buku kesehatan lingkungan dan K3 karangan Cecep Triwibowo dan Mitha Erlisya Pusphandini dijelaskan jenis bahaya dapat diklasifikasikan antara lain (Ramli, 2010) meliputi:

a. Bahaya Mekanis

Merupakan bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanik yang digerakkan secara manual atau dengan penggerak. Bagian yang bergerak pada mesin mengandung bahaya, seperti gerakan memotong, menempa, menjepit, menekan, mengebor dan bentuk gerakan lainnya.

b. Bahaya Listrik

Merupakan bahaya yang berasal dari energi listrik. Energi listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya, seperti sengatan listrik, hubungan singkat dan kebakaran. Di tempat kerja banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari jaringan listrik, peralatan kerja maupun mesin-mesin yang menggunakan energi listrik (Ramli, 2010). Kondisi potensi bahaya, seperti kontak dengan listrik akibat kurang kehati-hatian dapat terjadi selama analisis rekayasa, instalasi, pelayanan, tes serta pemeliharaan listrik dan peralatan listrik. Untuk menurunkan paparan pada sebagian besar potensi bahaya tersebut tidaklah sulit atau mahal apabila pengamanan dan prosedur keamanan dikenalkan pada tahap rancangan.

c. Bahaya Kimiawi

Merupakan bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama produksi. Bahan ini terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah, kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam proses kerja. Bahan kimia yang terhambur ke lingkungan kerja dapat menyebabkan gangguan lokal dan gangguan sistemik (Sucipto, 2014).

Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia antara lain (Ramli, 2010):

1. Keracunan oleh bahan kimia yang bersifat beracun (toxic)
2. Iritasi, oleh bahan kimia yang memiliki sifat iritasi, seperti asam keras
3. Kebakaran dan peledakan
4. Polusi dan pencemaran lingkungan.

d. Bahaya Fisik

Bahaya fisik merupakan bahaya seperti: ruangan yang terlalu panas, terlalu dingin, bising, kurang penerangan, getaran yang berlebihan, radiasi dan lain sebagainya (Sucipto, 2014). Sedangkan menurut Ramli (2010), bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik. Faktor fisika adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika yang dalam keputusan ini terdiri dari iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar ultra ungu dan medan magnet (PerMenKenTrans No.PER.13/MEN/X/2011).

Analisis Risiko

Menurut OHSAS 18001, risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengelola risiko yang ada dalam suatu kegiatan (Ramli, 2010).

Risiko adalah manifestasi atau perwujudan potensi bahaya (*hazard event*) yang mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Tergantung dari cara pengelolaannya, tingkat risiko mungkin berbeda dari yang paling ringan atau rendah sampai ke tahap yang paling berat atau tinggi. Melalui analisis dan evaluasi semua potensi bahaya dan risiko, diupayakan tindakan minimalisasi atau pengendalian agar tidak terjadi bencana atau kerugian lainnya (Sugandi, 2003).

Dalam OHSAS 18001 dijelaskan bahwa proses dalam manajemen risiko ada 3, yaitu:

1. Identifikasi Bahaya (*Hazard Identification*)

Bahaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat atau lingkungan (Rijanto, 2011). Macam-macam kategori hazard adalah bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya ergonomi, bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan, bahaya biologi, dan bahaya psikologi.

2. Penilaian Risiko

Risk assessment adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari *risk assessment* adalah memastikan kontrol resiko dari proses, operasi atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima (Ramli, 2010). Penilaian dalam risk assessment yaitu *Likelihood* dan *severity*. *Likelihood* menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, *Severity* menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari *likelihood* dan *severity* akan digunakan untuk menentukan *risk rating*. *Risk rating* adalah nilai yang menunjukkan resiko yang ada berada pada tingkat rendah, menengah, tinggi, atau ekstrim. Menilai tingkat risiko dari kegiatan yang diidentifikasi dalam hubungannya dengan tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan pada Table risiko WRAC (*Workplace Risk Assessment And Control*) atau pengendalian dalam penilaian risiko tempat kerja.

Tabel 1. Matriks Penilaian Risiko

	1 Tidak berbahaya • Luka ringan • Sakit cukup dengan P3K • Kerusakan/kerugian < 5 jt	2 Berbahaya • Hilang hari kerja • Sakit dengan pertolongan medis • Tidak cacat permanen • Kerusakan/kerugian antara 5 jt s/d 50 jt	3 Sangat berbahaya • Luka berat • Cacat Permanen • Sakit yang tidak dapat diobati • Kematian • Pelanggaran Undang-undang • Kerusakan/kerugian > 50 jt
1 Sangat kecil Kemungkinannya terjadi Hampir tidak pernah terjadi	1 Trivial risk	2 Tolerable risk	3 Moderate risk
2 Kemungkinannya terjadi Jarang terjadi	2 Tolerable risk	4 Moderate risk	6 Substantial risk
3 Sangat mungkin terjadi Sering terjadi	3 Moderate risk	6 Substantial risk	9 Intolerable risk

Sumber : Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko PT. Sicamindo

Untuk potensi bahaya yang tidak terkait dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, diadakan penilaian Resiko dengan memperfimbangkan faktor- faktor sebagai berikut:

- a. Kemungkinan (probability)
- b. Keparahan (severity)

Melakukan penilaian Resiko melalui suatu pertemuan / rapat / brainstorming untuk menetapkan rating dan score / nilai pada setiap potensi bahaya yang telah dicatat dalam formulir HIRADC, dengan menggunakan pendekatan score penilaian sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Keparahan}$$

Setelah menentukan tingkat risiko suatu pekerjaan tahap selanjutnya dengan mengklasifikasikan risiko yang ada mulai dari tingkatan paling rendah hingga tingkat yang tinggi dimana tingkat pengendalian pekerjaannya dapat disesuaikan dengan risiko yang ada.

Berikut ini merupakan matriks pengendalian risiko:

Tabel 2. Matriks Pengendalian Risiko

TINGKAT RISIKO	TINDAKAN & SKALA WAKTU
Trivial (tidak berarti / tidak berpengaruh)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu tindakan • Tidak ada arsip dokumentasi
Tolerable (dapat diterima)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu kontrol tambahan, cukup dengan kontrol yang sudah ada • Monitoring tindakan pengendalian
Moderate (sedang / menengah)	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya untuk mengurangi Resiko harus dibatasi dan terukur • Membuat jadwal waktu pelaksanaan untuk mengurangi Resiko • Pelaksanaan belum dapat dimulai sebelum Resiko dikurangi.
Substantial (berpengaruh)	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan tidak dapat dimulai sebelum Resiko dikurangi • Tindakan harus segera diambil pada pekerjaan yang sedang dalam proses
Intolerable (tidak dapat diterima)	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan tidak boleh dimulai atau dilanjutkan sebelum Resiko dikurangi • Pekerjaan harus dilarang / dihentikan

Sumber : Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko PT. Sicamindo

3. **Pengendalian Risiko**

Menurut Ramli (2010) menjelaskan bahwa pengendalian risiko merupakan langkah yang menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Berkaitan dengan risiko K3, strategi dalam pengendalian risiko dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: menekan *likelihood*, menekan konsekuensi dan pengalihan risiko.

Gambar 1. Hirarki Pengendalian Risiko
(Sumber: Ramli, 2010)

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil penulis adalah area kerja di Departemen Foundry PT. Sicamindo, Balaraja – Banten

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Data Primer
Dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pekerja atau operator yang ada dilapangan hususnya operator mesin *extruder*.
- Data Sekunder
Dilakukan dengan memperoleh data yang dikumpulkan referensi yang berasal dari buku-buku serta contoh penulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian penyusunan melakukan teknik – teknik pengumpulan data berupa:

- Studi Kepustakaan
Pengumpulan data dan pencaharian informasi dilakukan dengan menelaah buku yang terdapat di perpustakaan ,dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Penelitian Lapangan (Field Research)
 - A. Observasi
Melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan
 - B. Wawancara
Mengadakan wawancara langsung dengan operator yang ada dilapangan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

Ditempat kerja terdapat beberapa sumber bahaya yang beraneka ragam mulai dari kapasitas bahaya yang rendah hingga bahaya yang tinggi. Kita tidak akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan jika kita tidak dapat mengenali bahaya dengan baik dan seksama. Jenis bahaya diklasifikasikan menjadi beberapa macam yakni bahaya mekanis, listrik, kimiawi, dan fisik. Dengan menggunakan metode HIRADC dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko diperoleh bahaya-bahaya yang berpotensi terjadi pada Departemen *Foundry* sebagai berikut:

Tabel 3. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

No.	AKTIVITAS	Rutin	Non Rutin	BAHAYA	KONSEKUNSI	PENILAIAN RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN
						Kemung-kinan	Kepa-rahan	Total	Tingkat Risiko		
						a	b	a x b			
1	Persiapan Material Alumunium		v	Tangan terjepit	Cidera tangan	2	1	2	Tolerable	Penggunaan sarung tangan	Memasang simbol-simbol tanda bahaya
				Tertimpa barang	Cidera kaki	2	1	2	Tolerable	Penggunaan sepatu safety	Memasang simbol-simbol tanda bahaya
				Tersandung	Terkilir, luka	2	1	2	Tolerable	Penggunaan sepatu safety	-
				Terkilir	Memar, luka	2	1	2	Tolerable	Pengaturan pengangkatan barang	-
				Posisi mengangkat	Sakit badan/punggung	2	2	4	Moderate	Pengaturan pengangkatan barang	Penggunaan manual hendling
				Terhirup debu	Gangguan pernafasan	2	2	4	Moderate	Penggunaan masker	Memasang simbol-simbol tanda bahaya
2	Peleburan Alumunium		v	Terkena cairan panas	Luka pada tangan	2	3	6	Substansial	Penggunaan sarung tangan safety	Memasang simbol-simbol tanda bahaya

Tabel 3. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (lanjutan)

No	AKTIVITAS	Rutin	Non Rutin	BAHAYA	KONSEKUNSI	PENILAIAN RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN
						Kemung- -kinan	Kepa- rahan	Total	Tingkat Risiko		
						a	b	a x b			
3	Pengecoran		v	Terkena cairan panas	Luka pada tangan, kaki, dan tubuh	2	3	6	Substansial	Penggunaan sarung tangan, sepatu safety dan apron	Memasang simbol-simbol tanda bahaya
				terkena paparan panas	luka pada wajah	2	3	6	Substansial	Penggunaan helm berkaca	Memasang simbol-simbol tanda bahaya
				Meledak	Kebakaran	1	3	3	Moderate	Penyediaan APAR dan Hydrant	Memasang simbol-simbol tanda bahaya
				Pengambilan produk pada mould panas	Luka pada tangan	2	3	6	Substansial	Penggunaan sarung tangan safety	Memasang simbol-simbol tanda bahaya
4	Cutting		v	Terkena mata gergaji	Luka pada tangan,	1	3	3	Moderate	Memberikan induksi	-
				Terkena serpihan potongan alumunium	Luka pada mata	1	3	3	Moderate	Menggunakan kacamata safety	Membuat Intruksi Kerja Penggunaan Alat
				Penggantian daun gergaji	Luka pada tangan,	1	3	3	Moderate	Menggunakan sarung tangan safety	-

Tabel 3. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (lanjutan)

No	AKTIVITAS	Rutin	Non Rutin	BAHAYA	KONSEKUNSI	PENILAIAN RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO	PENGENDALIAN TAMBAHAN
						Kemung- -kinan	Kepa- rahan	Total	Tingkat Risiko		
						a	b	a x b			
5	Buffing		v	Terkena belt buffing	Luka pada tangan,	1	3	3	Moderate	Menggunakan sarung tangan safety	Membuat Intruksi Kerja penggunaan alat
				Terkena serpihan buffing	Luka pada mata	1	3	3	Moderate	Menggunakan kacamata safety	-
				Menghirup debu serbuk alumunium	Inspeksi saluran	1	3	3	Moderate	Menggunakan masker safety	-
				Terjatuh dari bangku	Cidera tubuh	2	1	2	Tolerable	Memberikan induksi	-
				Kurang Minum	Dehidrasi	2	1	2	Tolerable	Menyediakan Dispenser	-
6	Press		v	Tangan ter-press	Cidera tangan	1	3	3	Moderate	Membuatkan IK mesin press	Membuat Intruksi Kerja penggunaan alat
				Penggantian Dies	Cidera tangan	2	1	2	Tolerable	Penggunaan sarung tangan	-
				Tertimpa Dies	Cidera kaki	1	3	3	Moderate	Penggunaan sepatu safety	-
7	Perakitan		v	Tangan tergores	Luka pada tangan,	1	3	3	Moderate	Menggunakan sarung tangan safety	-
				Tertimpa produk	Cidera kaki	1	3	3	Moderate	Penggunaan sepatu safety	-

Menetapkan Objective, Target, dan Program (OTP)

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang terdapat pada tabel 3 telah diketahui bahaya dan risiko yang terdapat pada Departemen Foundry. Untuk mengurangi terjadinya bahaya maka ditetapkanlah *Objective*, Target dan Program (OTP). OTP dapat juga disebut sebagai sasaran perusahaan yang harus ditinjau ulang secara periodik untuk mengetahui efektivitas pengendalian operasional terhadap bahaya. Tabel 4 dibawah ini merupakan OTP yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Obejctive, Target dan Program (OTP)

NO	TUJUAN	SASARAN / TARGET	PROGRAM	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	MEDIA MOITORING
1	Mengurangi kecelakaan Kerja (non fatality dan non LTI)	1 kasus/Bulan	Pelatihan K3	Oktober - Desember 2019	Spv. Produksi,	Check List inspeksi Tempat Kerja
			Komunikasi K3		HRD,	Lap. Awal kecelakaan & Skt
			Penyediaan Alat		Safety Officer	Akibat Keja
			Pelindung Diri			Investigasi kecelakaan
						Pelaporan & Penyelidikan kecelakaan
2	Mengurangi Penyakit Akibat Kerja (non fatality dan non LTI)	1 Kasus/Bulan	Melakukan MCU setahun sekali	Setahun Sekali	HRD	Lap. Hasil MCU

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan terkait identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko pada PT. Sicamindo maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Departemen *Foundry* terdapat bahaya dan penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan pada setiap aktivitas pekerjaan. Untuk dapat meminimalisasi telah dilakukan pengendalian risiko berupa pengendalian administratif dan pengadaan APD.
2. *Objective*, Target dan Program (OTP) yang ditetapkan sebagai sasaran yang ingin dicapai yaitu mengurangi kecelakaan kerja (non fatality dan non LTI) sebesar 1 Kasus/Bulan dan mengurangi penyakit akibat kerja (non fatality dan non LTI) sebesar 1 Kasus/Bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, F.A. (2016). *Manajemen Keselamatan Operasi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ihsan Taufiq dkk, September 2016, *Analisis Risiko K3 Dengan Metode HIRARC Pada Area Produksi PT Cahaya Murni Andalas Permai*. Padang Sumatra Barat : Universitas Andalas
- Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2017*
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 “Penerapan Sistem Manajemen K3”.
- PerMenKenTrans No.PER.13/MEN/X/2011 Tentang Nilai Amang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.
- Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko PT. Sicamindo, 2016
- Ramli Soehatman, (2010). *Manajemen Kebakaran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ridley John, (2006). *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sucipto, Cecep D., (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Triwibowo, Cecep & Pusphandini, Erlysa M., (2013). *Kesehatan Lingkungan Dan K3*. Yogyakarta: Nuha Medika

FAKTOR KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

¹Riyantaryari Hayu Prameswari
Pascasarjana Manajemen FEB Unair Surabaya
¹riyantaryarihp@gmail.com

ABSTRAK

Keterlambatan proyek peningkatan ruas jalan Pulang Pisau – Pangkoh Provinsi Kalimantan Tengah sering kali menjadi sumber perselisihan antara pemilik dan kontraktor, sehingga menjadi sangat mahal nilainya ditinjau dari sisi kontraktor maupun pemilik. Tujuan dari penelitian adalah mendapatkan (1) faktor penyebab dan (2) faktor yang paling signifikan menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek. Setelah dilakukan analisis regresi, didapatkan bahwa (1) Setelah melalui uji kualitas model regresi, faktor Perencanaan dan Penjadwalan, Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi, Kesiapan Sumber Daya, Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan, Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek sebesar 72,2%, (2) Setelah dilakukan seleksi model regresi dengan metode *Stepwise*, didapatkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek peningkatan jalan adalah peringkat 1. Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor), dengan nilai koefisien sebesar 0,444, peringkat 2. Faktor Kesiapan Sumber Daya, dengan nilai koefisien sebesar -0,517. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek sebesar 72,9%.

Kata kunci : keterlambatan pelaksanaan proyek, peningkatan jalan, analisis regresi

ABSTRACT

The delay in the project for upgrading the Pulang Pisau - Pangkoh road section of Central Kalimantan Province is often the source of disputes between owners and contractors, making it very expensive in terms of contractors and owners. The purpose of the research is to get (1) the causal factors and (2) the most significant factors that cause delays in project implementation. After a regression analysis, it was found that (1) After going through the quality test of regression models, factors of Planning and Scheduling, Scope and Work Documents (contracts), Organizational Systems, Coordination and Communication, Resource Readiness, Inspection Systems, Job Control and Evaluation, Others (beyond the ability of the Owner and Contractor) affect the project implementation delay by 72.2%, (2) After selection of the regression model using the Stepwise method, it was found that the most influential to the delay in the implementation of road improvement projects was rating 1. Others (beyond the ability of the Owner and Contractor), with a coefficient of 0.444, ranking 2. Readiness Factor Resources, with a coefficient of -0.517. These factors affect the delay in project implementation by 72.9%.

Keywords: delays in project implementation, road improvement, regression analysis

PENDAHULUAN

Keterlambatan proyek sering kali menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemilik dan kontraktor, sehingga akan menjadi sangat mahal nilainya baik di tinjau dari sisi kontraktor maupun pemilik. Kontraktor akan terkena denda penalti sesuai dengan kontrak, selain itu kontraktor juga akan mengalami tambahan biaya *overhead* selama proyek masih berlangsung. Dari sisi pemilik, keterlambatan proyek akan membawa dampak pengurangan pemasukan karena penundaan pengoperasian fasilitasnya. Hal tersebut terjadi karena di lapangan sering dan bahkan selalu terjadi perbedaan persepsi antara kontraktor sebagai pelaksana dan konsultan sebagai pengawas dan perencana, lebih-lebih jika perencana tidak dilibatkan dalam masa pelaksanaan proyek tersebut. Akibat dari perbedaan tersebut timbul dua hal, yaitu meningkatnya biaya proyek dan keterlambatan penyelesaian proyek dari jadwal yang telah direncanakan. Dari kenyataan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mencari faktor keterlambatan pada proyek peningkatan Jalan Pulang Pisau – Pangkoh Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan dari penelitian adalah (1) Mendapatkan faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek, (2) Mendapatkan faktor yang paling signifikan menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek.

MATERI DAN METODA

Penjadwalan Proyek

Kunci utama keberhasilan melaksanakan proyek tepat waktu adalah perencanaan dan penjadwal-an proyek yang lengkap dan tepat. Keterlamba-an dapat dianggap sebagai akibat tidak dipenuhinya rencana jadwal yang telah dibuat, karena kondisi kenyataan tidak sama/sesuai dengan kondisi saat jadwal tersebut dibuat (Arditi, 1989).

Proses perencanaan dan penjadwalan proyek dengan demikian perlu memahami semua faktor yang melatarbelakangi pembuatan jadwal proyek. Pemahaman faktor-faktor tersebut dilakukan dengan mengkaji 6 tahapan yang ada dalam proses menjadwalkan tersebut, yakni: (1) Identifikasi aktivitas-aktivitas proyek, (2) Estimasi durasi aktivitas, (3) Penyusunan rencana kerja proyek, (4) Penjadwalan aktivita-aktivitas proyek, (5) Peninjauan kembali dan analisa terhadap jadwal yang telah dibuat, (6) Penerapan jadwal.

Estimasi durasi aktivitas adalah memperkirakan panjang waktu yang perlu untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Durasi aktivitas adalah fungsi dari jumlah (kuantitas) pekerjaan yang harus diselesaikan dan produk kerja tiap satuan waktu (*Production Rate*) Kuantitas pekerjaan dapat diketahui dari lingkup/dokumen kontrak, sedangkan produk kerja tiap satuan waktu diperoleh dari data dan pengalaman dengan memperhatikan ketersediaan semua sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja). dan kendala-kendala yang mungkin mempengaruhi produktivitas.

Penyusunan rencana kerja proyek dimaksudkan untuk menentukan tahapan/urutan aktivitas kerja dalam melaksanakan proyek. Urutan aktivitas ini diperlukan untuk menggambarkan hubungan antar berbagai aktivitas yang ada dalam proses pelaksanaan proyek.

Penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek pada dasarnya adalah menentukan pada saat kapan suatu aktivitas harus mulai dan berakhir. Rangkaian aktivitasaktivitas dengan

durasinya masing-masing, yang telah diurutkan akan membentuk rangkaian penjadwalan aktivitas, yang menjadi jadwal pelaksanaan proyek.

Pembentukan jadwal proyek ini pada prinsipnya perlu memenuhi total waktu yang disediakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Peninjauan kembali jadwal bertujuan menjamin bahwa jadwal proyek adalah masuk akal dan lengkap, sedangkan analisa jadwal bermaksud menjamin bahwa jadwal tersebut merupakan rencana yang dapat dikerjakan dengan telah mempertimbangkan sumber daya produksi dan manajerial yang ada. Penerapan jadwal tahap akhir proses perencanaan dan penjadwalan proyek, dimana jadwal telah cukup lengkap dan akurat untuk dipakai melaksanakan dan memonitor pelaksanaan proyek.

Keterlambatan

Keterlambatan proyek konstruksi berarti bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah direncanakan dan tercantum dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu merupakan kekurangan dari tingkat produktifitas dan sudah barang tentu kesemuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiavaan, baik berupa pembiavaan langsung yang dibelanjakan untuk provek-proyek pemerintah, maupun berwujud pembengkakan investasi dan kerugian-kerugian pada provek-proyek swasta.

Peran aktif manajemen merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pengelolaan proyek. Pengkajian jadwal proyek diperlukan untuk menentukan langkah perubahan mendasar agar keterlambatan penyelesaian proyek dapat dihindari atau dikurangi (Kusjadmikahadi, 1999)

Penyebab Keterlambatan

Keterlambatan proyek disebabkan oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut dari kontraktor, pemilik, maupun selain dari kedua belah pihak (Antill, 1989).

1. Keterlambatan akibat kesalahan kontraktor, antara lain :
 - a. Terlambatnya memulai pelaksanaan proyek
 - b. Pekerja kurang beipengalaman
 - c. Terlambat mendatangkan peralatan
 - d. Pengawas dari pelaksana kurang aktif
 - e. Perencanaan kerja kurang baik
2. Keterlambatan akibat kesalahan pemilik, antara lain :
 - a. Terlambatnya angsuran pembayaran pada kontraktor
 - b. Terlambatnya penyediaan bahan
 - c. Mengadakan perubahan yang besar
 - d. Pemilik menugaskan kontraktor lain untuk mengerjakan proyek tersebut
3. Keterlambatan yang diakibatkan selain oleh kedua belah pihak diatas, antara lain:
 - a. Akibat kebakaran yang bukan kesalahan kontraktor, konsultan, *owner*
 - b. Akibat adanya perang, gempa, banjir, bencana alam lainnya (*force majeure*)
 - c. Perubahan moneter

Dampak Keterlambatan

Dampak keterlambatan proyek akan memmbulkan kerugian pada pihak owner. Keterlambatan proyek pada pihak pemilik / owner berarti kehilangan penghasilan dan bangunan yang seharusnya sudah dapat digunakan atau disewakan. Apabila pemilik adalah pemerintah, untuk fasilitas umum, misalnya mmah sakit, tentuva keterlambatan akan merugikan pelayanan kesehatan masvarakat, atau merugikan program pelayanan

Aspek Manajemen Pelaksanaan

Proses manajemen itu bertujuan mencapai sasaran tertentu dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan mendayagunakan sumber daya yang tersedia (Nugraha, 1992). Pada proyek konstruksi, penerapan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, staffing, leading, controlling*) dalam pelaksanaan proyek adalah hal yang penting untuk menunjang keberhasilan proyek. Temuan 45 jenis penyebab keterlambatan yang telah dikelompokkan dalam 3 kategori, dengan demikian perlu juga diklasifikasikan keberadaannya dalam aspek manajemen yang akan ditinjau. Untuk keperluan penelitian ini diambil 6 aspek kajian, yakni:

- a. Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan = 6 jenis penyebab
- b. Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan = 8 jenis penyebab
- c. Aspek Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi = 9 jenis penyebab
- d. Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya = 8 jenis penyebab
- e. Aspek Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan = 7 jenis penyebab
- f. Aspek Lain-lain = 7 jenis penyebab

Reliabilitas dan Validitas

Reliabilitas dan validitas menunjukkan mutu keseluruhan proses pengumpulan data dalam suatu penelitian, mulai dari penjabaran konsep-konsep sampai pada saat data siap untuk dianalisis. Reliabilitas menyangkut masalah ketepatan alat ukur berupa daftar pertanyaan, wawancara dan lain-lain. Ketepatan ini dapat dinilai dengan analisis statistik untuk mengetahui measurement error atau salah ukur. Validitas lebih abstrak dan lebih sulit diukur, dalam menilai validitas suatu alat ukur dipertanyakan apakah alat ukur memang mencerminkan variabel atau konsep yang hendak diukur (Singarimbun, 1989).

Reliabilitas

Reliabilitas lebih mudah dimengerti dengan memperhatikan tiap aspek dari suatu alat ukur, yaitu kemantapan, ketepatan dan homogenitas.

Reliabilitas adalah tingkat kemantapan suatu alat ukur. Walaupun terdapat berbagai cara untuk memperkirakannya suatu alat ukur dikatakan mantap apabila dalam mengukur sesuatu berulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil yang sama. Tentu saja dengan asumsi kondisi saat pengukuran tidak berubah. Reliabilitas berarti dapat diandalkan dan hasilnya dapat diramalkan.

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur. Apakah ukuran yang diperoleh merupakan ukuran yang benar dari sesuatu yang ingin diukur. Pertanyaan yang tepat adalah pertanyaan yang jelas, mudah dimengerti dan terperinci. Pertanyaan yang tepat menjamin pula bahwa walaupun pertanyaan disampaikan berulang-ulang, interpretasinya tetap sama dari responden ke responden yang lain dan dari satu waktu ke waktu yang lain.

Reliabilitas adalah tingkat homogenitas suatu alat ukur. Suatu skala dikatakan reliabel apabila pertanyaan-pertanyaan yang merupakan unsur dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Inilah yang disebut homogenitas.

Bila alat ukur tersebut berupa kuesioner, maka pengukuran reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu kuesioner dapat dipercaya atau tidak (dapat diandalkan). Reliabilitas dapat menunjukkan konsistensi suatu kuesioner sebagai alat survei (Azwar, 2007).

Validitas

Pengukuran reliabilitas ditujukan pada sifat suatu alat ukur, apakah alat ukur itu stabil, akurat dan unsur-unsurnya homogen. Dalam mengukur validitas adalah mengukur isi dan kegunaan alat ukur. Unsur apa saja dalam suatu alat ukur? Apakah alat ukur itu sesuai dengan konsep dan variabel yang hendak diukur? Tabulasi silang, analisis korelasi dan analisis regresi merupakan teknik-teknik yang umum dipakai untuk menguji apakah variabel-variabel yang diteliti itu mempunyai hubungan satu sama lain.

Bila alat ukur tersebut berupa kuesioner, maka pengukuran validitas adalah untuk menguji sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu kuesioner dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu kuesioner dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis untuk mencari hubungan terbaik antar variabel dengan metode tertentu. Hubungan tersebut mungkin merupakan hubungan secara linier atau non linier. Untuk melihat secara kasar hubungan antar variabel tersebut digunakan penggambaran dalam suatu grafik yang disebut dengan diagram pencar (*Scatter Diagram*). Jika ada n pasang hasil pengukuran $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ terhadap dua variabel X dan Y. Langkah pertama dalam mencari pola hubungan antara variabel X dan Y adalah dengan menggambarkan data pengamatan diagram pencar supaya dapat dilihat sepiantas hubungan antara X dan Y. Dalam hal ini X disebut variabel independen (karena dapat dikendalikan dengan bebas oleh yang melakukan eksperimen) dan Y disebut variabel dependen, karena dipengaruhi oleh X. Hubungan matematis antara X dan Y yang diperoleh disebut persamaan regresi dari Y terhadap X (Supranto, 1998).

Metode Kuadrat Terkecil Regresi Linier Ganda

Secara umum model regresi linier ganda ditulis :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$= b_0 + b_1 x_{1i} + b_2 x_{2i} + \dots + b_k x_{ki} + e_i \quad (2)$$

Dengan cara seperti sebelumnya, diperoleh persamaan normal :

$$nb_0 + b_1 \sum_{i=1}^n x_{1i} + b_2 \sum_{i=1}^n x_{2i} + \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{ki} = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$b_0 \sum_{i=1}^n x_{1i} + b_1 \sum_{i=1}^n x_{1i}^2 + b_2 \sum_{i=1}^n x_{1i} x_{2i} + \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{1i} x_{ki} = \sum_{i=1}^n x_{1i} y_i$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$b_0 \sum_{i=1}^n x_{ki} + b_1 \sum_{i=1}^n x_{ki}^2 + b_2 \sum_{i=1}^n x_{ki} x_{2i} + \dots + b_k \sum_{i=1}^n x_{ki} x_{ki} = \sum_{i=1}^n x_{ki} y_i$$

Definisi Operasional dan Variabel

Definisi operasional yang digunakan terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

Pembentukan Kuesioner

Ada 6 (enam) variabel sebagai kuesioner, yaitu

- Perencanaan dan Penjadwalan (X_1)
- Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X_2)

- Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X₃)
- Kesiapan Sumber Daya (X₄)
- Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X₅)
- Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆)

Jawaban pernyataan kuesioner berupa pendapat responden, didesain menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat responden terhadap suatu pernyataan. Para responden dipersilahkan memilih kecenderungan pendapatnya terhadap masing-masing pernyataan variabel, dengan jalan melingkari salah satu pendapat dari lima pilihan pendapat yang disediakan.

Ada 5 (lima) pilihan pendapat dalam suatu pernyataan yang disediakan untuk variabel *independent*, yaitu pendapat dengan skor paling rendah sampai pendapat dengan skor paling tinggi, sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak Mempengaruhi (STM)
- 2 = Tidak Mempengaruhi (TM)
- 3 = Kurang Mempengaruhi (KM)
- 4 = Mempengaruhi (M)
- 5 = Sangat Mempengaruhi (SM)

Tabel 1. Pernyataan Kuesioner

Variabel	Pernyataan	Tanggapan				
X ₁ Perencanaan dan Penjadwalan	X ₁₁ Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik	STM	TM	KM	M	SM
	X ₁₂ Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada	STM	TM	KM	M	SM
	X ₁₃ Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu	STM	TM	KM	M	SM
	X ₁₄ Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama	STM	TM	KM	M	SM
	X ₁₅ Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah	STM	TM	KM	M	SM
	X ₁₆ Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat	STM	TM	KM	M	SM
X ₂ Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)	X ₂₁ Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap	STM	TM	KM	M	SM
	X ₂₂ Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan	STM	TM	KM	M	SM
	X ₂₃ Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan	STM	TM	KM	M	SM
	X ₂₄ Proses pembuatan gambar kerja oleh kontraktor	STM	TM	KM	M	SM
	X ₂₅ Proses permintaan dan persetujuan gambar kerja oleh pemilik	STM	TM	KM	M	SM
	X ₂₆ Ketidakepahamanan aturan pembuatan gambar kerja	STM	TM	KM	M	SM

Variabel	Pernyataan	Tanggapan				
Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi X ₃	X ₂₇ Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah	STM	TM	KM	M	SM
	X ₂₈ Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₁ Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₂ Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₃ Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₄ Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₅ Kegagalan pemilik mengkoordinasi penyerahan/penggunaan lahan	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₆ Kelambatan penyediaan alat/bahan dll. yang disediakan pemilik	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₇ Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam organisasi kerja kontraktor	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₈ Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi kerja kontraktor	STM	TM	KM	M	SM
	X ₃₉ Terjadinya kecelakaan kerja	STM	TM	KM	M	SM
	Kesiapan Penyediaan Sumber Daya X ₄	X ₄₁ Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat	STM	TM	KM	M
X ₄₂ Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerjapekerja langsung ditapak		STM	TM	KM	M	SM
X ₄₃ Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang ada		STM	TM	KM	M	SM
X ₄₄ Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan		STM	TM	KM	M	SM
X ₄₅ Tidak tersedianya		STM	TM	KM	M	SM

Variabel	Pernyataan	Tanggapan				
	alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai Kebutuhan					
	X ₄₆ Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan	STM	TM	KM	M	SM
	X ₄₇ Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan pendanaan di kontraktor)	STM	TM	KM	M	SM
	X ₄₈ Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan pembayaran oleh pemilik)	STM	TM	KM	M	SM
X ₅ Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan	X ₅₁ Pengajuan contoh bahan oleh kontraktor yang tidak terjadwal	STM	TM	KM	M	SM
	X ₅₂ Proses permintaan dan persetujuan contoh bahan oleh pemilik yang lama	STM	TM	KM	M	SM
	X ₅₃ Proses pengujian dan evaluasi uji bahan dari pemilik yang tidak relevan	STM	TM	KM	M	SM
	X ₅₄ Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele	STM	TM	KM	M	SM
	X ₅₅ Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan	STM	TM	KM	M	SM
	X ₅₆ Banyak hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar	STM	TM	KM	M	SM
	X ₅₇ Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal yang disepakati	STM	TM	KM	M	SM
X ₆ Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)	X ₆₁ Kondisi dan lingkungan tapak ternyata tidak sesuai dengan dugaan	STM	TM	KM	M	SM
	X ₆₂ Transportasi ke lokasi proyek yang sulit	STM	TM	KM	M	SM
	X ₆₃ Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk	STM	TM	KM	M	SM
	X ₆₄ Adanya pemogokan buruh	STM	TM	KM	M	SM
	X ₆₅ Adanya huru-hara/kerusuhan, perang	STM	TM	KM	M	SM
	X ₆₆ Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat	STM	TM	KM	M	SM

Variabel	Pernyataan	Tanggapan				
	kelalaian atau perbuatan pihak ketiga					
	Perubahan situasi atau kebijakan politik/ekonomi pemerintah	STM	TM	KM	M	SM
Keterlambatan Y Pelaksanaan Proyek	Y ₁ Terlambat memulai pelaksanaan proyek	STM	TM	KM	M	SM
	Y ₂ Terlambat mendatangkan peralatan	STM	TM	KM	M	SM
	Y ₃ Terlambat menyediakan bahan	STM	TM	KM	M	SM

Uji Kelayakan Kuesioner

Setelah kuesioner diisi oleh responden, kemudian dilakukan uji kelayakan kuesioner, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.(Azwar,2007)

Uji Validitas

Uji validitas kuesioner yang dilakukan adalah melihat korelasi dari skor setiap variabel bebas, dalam hal ini skor X₁₁ sampai X₆₇ terhadap skor jumlah total (X_{total}) variabel bebas tersebut. Selanjutnya dilakukan uji korelasi terkoreksi (r_c). Langkah-langkah Uji validitas adalah sebagai berikut :

- a. Membuat tabel tabulasi skor pernyataan

Tabel 2 Tabel Tabulasi Skor Pernyataan

Rerponden	Pernyataan					Jumlah
	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₆₇	X _{total}
1						
2						
3						
...						
n						

- b. Menentukan uji hipotesis

H₀: r_c < 0,3 : variabel tidak valid

H₁: r_c ≥ 0,3 : variabel valid

- c. Statistik uji :

$$r = \frac{n(\sum x \cdot x_{total}) - (\sum x)(\sum x_{total})}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)}\sqrt{(n\sum x_{total}^2 - (\sum x_{total})^2)}} \tag{3}$$

$$r_c = \frac{r \cdot S_t - S_b}{\sqrt{[S_t^2 + S_b^2 - 2 \cdot r \cdot S_b \cdot S_t]}} \tag{4}$$

di mana :

x : skor butir X

x_{total} : skor butir X_{total}

r : koefisien korelasi antara skor butir X dan skor butir X_{total}

S_b : standar deviasi skor butir X

S_t : standar deviasi skor butir X_{total}

n : jumlah responden

- d. Jika r < 0,3, maka H₀ diterima, berarti X tidak valid

Jika r ≥ 0,3, maka H₀ ditolak, berarti X valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas kuesioner yang digunakan adalah uji Cronbach's Alpha. Langkah-langkah uji Cronbach's Alpha, sebagai berikut

a. Menentukan hipotesis uji reliabilitas

$H_0: \alpha \leq 0,6$: kuesioner tidak reliabel

$H_1: \alpha > 0,6$: kuesioner reliabel

b. Statistik uji :

$$CA = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S_t^2} \right) \quad (5)$$

di mana :

CA : nilai Cronbach's Alpha

k : jumlah variabel pernyataan

S_i^2 : nilai varians dari setiap pernyataan variabel

S_t^2 : nilai varians dari total pernyataan variabel

c. Jika $\alpha \leq 0,6$, berarti kuesioner tidak reliabel

Jika $\alpha > 0,6$, berarti kuesioner reliabel

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dipergunakan untuk mengukur arah dan kuatnya pengaruh beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen (Supranto, 1993).

1. Persamaan Model Regresi Berganda

Persamaan dari regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_5X_5 + e \quad (6)$$

di mana :

Y : Keterlambatan Pelaksanaan Proyek

a : Prediktor Konstan

b_1, \dots, b_5 : Koefisien regresi parsial yang mengukur besaran perubahan variabel dependen Y sehubungan dengan perubahan variabel independen $X_1 \dots X_5$

2. Uji Multikolinieritas

Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan analisis multikolinieritas. Multikolinieritas adalah adanya korelasi linier antara variabel independen. Untuk memeriksa keberadaan multikolinieritas dilakukan analisis *variance inflation factor* (VIF), dimana bila angka VIF pada masing-masing variabel berada di bawah angka 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Jika varians dari data residual tetap dari pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan variansnya berbeda, maka disebut Heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk

mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas terdapat beberapa metode yang digunakan, antara lain Metode Grafik, *Park*, *Gleyser*, *Bartlett* dan *Rank Spearman*. Untuk penelitian ini digunakan metode Grafik dan *Rank Spearman*, dengan metode ini gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan dengan tingginya koefisien korelasi setiap variabel independen.

4. Uji Autokorelasi (Uji Independen)

Uji autokorelasi dari ε_i bertujuan untuk mengetahui korelasi antar nilai pengamatan dalam variabel dependen (autokorelasi). Bila terjadi autokorelasi yang tinggi, maka nilai varians residual tidak minimum. Sebagai indikator adanya autokorelasi antar nilai pengamatan dalam sampel tersebut adalah koefisien korelasi serial. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu adalah uji t dan uji Durbin Watson. Bila menggunakan data dependen, maka digunakan uji t. Bila menggunakan data residual, maka digunakan uji Durbin Watson. Pada penelitian ini digunakan uji Durbin Watson.

Langkah-langkah uji adalah sebagai berikut :

a. Menentukan hipotesis uji :

$H_0: \rho = 0$, berarti nilai data pengamatan tidak terjadi autokorelasi (acak)

$H_1: \rho > 0$, berarti nilai data pengamatan terjadi autokorelasi (tidak acak)

b. Menghitung statistik uji :

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \quad (7)$$

atau

$$DW = 2(1 - \rho) \quad (8)$$

di mana :

e_i : nilai residual ke i

e_{i-1} : nilai residual sebelum ke i

c. Pedoman pengujiannya adalah (Santoso, 2010) :

- Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Angka DW di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

5. Uji Kualitas Model Regresi

Uji kualitas model regresi dilakukan melalui analisis varians sebagai berikut :

a. Uji Hipotesis :

H_0 : variabel Perencanaan dan Penjadwalan, Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi, Kesiapan Sumber Daya, Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan, Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) tidak berpengaruh terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek

H_1 : variabel Perencanaan dan Penjadwalan, Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi, Kesiapan Sumber Daya, Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan, Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) berpengaruh terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek

b. Menghitung statistik uji

$$F = \frac{JKR / k}{JKK / n - k - 1} \quad (9)$$

di mana : k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

Batas kesalahan : $\alpha = 0,05$

Nilai kritis : jika nilai $F \geq F_{(tabel)}$ atau

jika nilai probabilitas \leq batas kesalahan,

maka H_0 ditolak

6. Koefisien Determinasi

Dalam setiap pengujian yang sifatnya simultan menggunakan regresi linier berganda selalu ingin diketahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Untuk itu langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mencari nilai R^2 dengan rumus sebagai berikut

$$R^2 = \frac{JKR / k}{S^2} \quad (10)$$

di mana :

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi

S^2 = Varians

Nilai R^2 menunjukkan kontribusi dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini terhadap variabel terikatnya, dibandingkan variabel-variabel lain yang mungkin ada di luar variabel penelitian yang mempengaruhi variabel dependen tersebut.

7. Uji Koefisien Regresi Model Regresi Linier Berganda

Tujuan uji koefisien model regresi adalah untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen.

Secara umum model regresi linier ganda ditulis :

$$Y = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \dots + b_k X_{ki} + e_i$$

a. Uji Hipotesis :

$H_0 : b_j = 0$: tidak ada pengaruh antara Perencanaan dan Penjadwalan, Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi, Kesiapan Sumber Daya, Sistem Inspeksi, kontrol dan Evaluasi Pekerjaan, Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) dan Keterlambatan Pelaksanaan Proyek

$H_1 : b_j \neq 0$: ada pengaruh antara antara Perencanaan dan Penjadwalan, Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi, Kesiapan Sumber Daya, Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan, Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) dan Keterlambatan Pelaksanaan Proyek

b. Menghitung statistik uji :

$$t = \frac{b_j}{S\sqrt{C_{jj}}} \quad (11)$$

di mana :

$$S = \sqrt{\frac{JK - JKR}{n - k - 1}} \quad (12)$$

C_{jj} : elemen ke jj dari A^{-1}

- c. Membandingkan hasil perhitungan statistik uji dengan tabel
 Untuk $H_1: b_j \neq 0$, jika $|t| > t_{(n-2); \alpha/2}$, atau nilai probabilitas $\text{sig.} < \alpha/2$, maka H_0 ditolak
 Untuk $H_1: b_j > 0$, jika $t > t_{(n-2); \alpha}$, atau nilai probabilitas $\text{sig.} < \alpha$, maka H_0 ditolak
 Untuk $H_1: b_j < 0$, jika $t < -t_{(n-2); \alpha}$, atau nilai probabilitas $\text{sig.} < \alpha$, maka H_0 ditolak

8. Uji Distribusi Normal Data Residual

Untuk menguji, apakah data residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan cara pembuatan grafik plot normal. Bila plot nilai residual mengikuti garis lurus semakin naik, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Langkah-langkah pembuatan grafik plot normal adalah sebagai berikut :

- Urutkan nilai residual sampel e_i dari yang terkecil sampai terbesar.
- Plot nilai frekuensi kumulatif $(i-0,5)/n$ sebagai sumbu Y, di mana $i=1,2,\dots,n$
- Plot nilai residual yang sudah diurutkan sebagai sumbu X
- Plot nilai dari sumbu X dan sumbu Y

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah perusahaan kontraktor yang melaksanakan proyek konstruksi jalan dan jembatan di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ada 35 perusahaan dan masing-masing perusahaan diwakili satu orang sebagai responden

Uji Kelayakan Kuesioner

Setelah kuesioner diisi oleh responden, selanjutnya dilakukan uji kuesioner, yaitu Uji Validitas, uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Uji Hipotesis :

$H_0: r_c < 0,3$: variabel tidak valid

$H_1: r_c \geq 0,3$: variabel valid

Dengan menggunakan bantuan program SPSS, koefisien korelasi terkoreksi didapatkan dari *Corrected Item-Total Correlation* sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_c	Keterangan
Perencanaan dan Penjadwalan (X_1)	X_{11}	0,756	Valid
	X_{12}	0,921	Valid
	X_{13}	0,773	Valid
	X_{14}	0,765	Valid
	X_{15}	0,674	Valid
	X_{16}	0,929	Valid
Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X_2)	X_{21}	0,850	Valid
	X_{22}	0,902	Valid
	X_{23}	0,850	Valid

Variabel	Indikator	r_c	Keterangan	
Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X ₃)	X ₂₄	0,810	Valid	
	X ₂₅	0,778	Valid	
	X ₂₆	0,753	Valid	
	X ₂₇	0,804	Valid	
	X ₂₈	0,633	Valid	
	X ₃₁	0,873	Valid	
	X ₃₂	0,697	Valid	
	X ₃₃	0,608	Valid	
	X ₃₄	0,785	Valid	
	X ₃₅	0,865	Valid	
	X ₃₆	0,682	Valid	
	X ₃₇	0,684	Valid	
	X ₃₈	0,759	Valid	
	X ₃₉	0,775	Valid	
	Kesiapan Sumber Daya (X ₄)	X ₄₁	0,758	Valid
		X ₄₂	0,870	Valid
		X ₄₃	0,726	Valid
		X ₄₄	0,813	Valid
		X ₄₅	0,883	Valid
X ₄₆		0,710	Valid	
X ₄₇		0,674	Valid	
X ₄₈		0,651	Valid	
X ₅₁		0,652	Valid	
Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X ₅)	X ₅₂	0,816	Valid	
	X ₅₃	0,511	Valid	
	X ₅₄	0,787	Valid	
	X ₅₅	0,575	Valid	
	X ₅₆	0,714	Valid	
	X ₅₇	0,846	Valid	
	X ₆₁	0,813	Valid	
Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X ₆)	X ₆₂	0,856	Valid	
	X ₆₃	0,856	Valid	
	X ₆₄	0,754	Valid	
	X ₆₅	0,620	Valid	
	X ₆₆	0,618	Valid	
	X ₆₇	0,732	Valid	
Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)	Y ₁	0,572	Valid	
	Y ₂	0,713	Valid	
	Y ₃	0,767	Valid	

Sumber : Olahan data

Tabel 3. memperlihatkan bahwa semua $r_c \geq 0,3$, maka H_0 ditolak, berarti X₁₁ sampai Y₃ terpilih, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji hipotesis :

$H_0: \alpha \leq 0,6$: kuesioner tidak reliabel

$H_1: \alpha > 0,6$: kuesioner reliabel

Dengan menggunakan bantuan program SPSS diperoleh nilai Cronbach's Apha sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Cronbach's Apha

Variabel	Cronbach's Alpha
Perencanaan dan Penjadwalan (X_1)	0,932
Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X_2)	0,938
Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X_3)	0,928
Kesiapan Sumber Daya (X_4)	0,926
Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X_5)	0,881
Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X_6)	0,908
Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)	0,818

Sumber : Olahan data

Dari tabel 4 didapatkan semua nilai $\alpha > 0,6$, maka H_0 ditolak, berarti keseluruhan variabel kuesioner tersebut cukup reliabel atau konsisten dalam melakukan fungsi ukurnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah dilakukan uji kuesioner, data skor indikator setiap variabel dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya sebagai data skor setiap variabel sebagai berikut :

Tabel 5. Data Skor Rata-rata Kuesioner Setiap Variabel

Resp	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	Y	Resp	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	Y
1	3.7	5.0	3.3	4.5	4.3	4.9	4.7	19	2.8	3.8	3.8	4.0	4.0	2.6	4.0
2	4.0	3.5	3.4	4.1	4.0	5.0	5.0	20	3.3	3.8	3.8	4.1	3.9	3.1	4.0
3	4.0	3.3	3.3	3.9	3.9	4.7	5.0	21	4.0	3.8	3.9	4.1	3.9	3.4	4.0
4	4.0	3.4	3.3	3.9	3.9	5.0	5.0	22	4.0	3.9	3.8	4.5	3.7	4.1	4.0
5	3.2	3.8	3.6	4.1	4.0	4.9	5.0	23	4.0	3.9	4.1	4.6	4.3	3.3	4.0
6	3.3	4.1	3.7	4.0	4.6	5.0	5.0	24	4.0	3.8	4.8	4.6	4.7	3.6	4.0
7	3.3	4.0	3.7	4.0	4.1	4.7	5.0	25	4.0	4.9	4.9	4.8	5.0	4.1	4.0
8	3.3	3.9	3.6	3.5	4.1	5.0	5.0	26	4.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.7	4.0
9	3.3	3.8	4.0	3.9	4.1	5.0	5.0	27	4.3	4.9	4.9	5.0	4.9	4.1	4.0
10	3.5	4.0	4.8	3.9	4.1	4.7	5.0	28	4.8	4.9	4.8	5.0	5.0	4.3	3.3
11	4.0	4.0	4.0	3.8	3.7	4.7	5.0	29	5.0	4.9	4.7	5.0	5.0	4.3	4.0
12	3.8	4.0	4.0	3.6	3.7	4.1	5.0	30	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0	4.1	4.0
13	4.3	3.8	3.8	3.5	3.9	4.1	4.3	31	5.0	4.9	4.8	5.0	5.0	3.4	4.0
14	4.3	3.8	3.8	3.5	4.0	3.9	4.3	32	5.0	5.0	4.7	5.0	5.0	3.1	4.0
15	4.5	3.8	3.9	4.0	4.0	3.0	4.0	33	5.0	4.1	4.1	5.0	5.0	3.3	3.7
16	4.0	3.8	3.9	4.0	4.1	3.1	4.0	34	5.0	5.0	4.7	4.6	5.0	3.4	4.0
17	4.0	3.6	3.2	3.9	3.9	3.7	4.0	35	5.0	5.0	4.7	4.6	4.9	3.6	3.3
18	4.0	3.8	3.9	4.0	3.9	3.1	4.0								

Sumber : Olahan data

Persamaan Model Regresi Linier Berganda

Persamaan model regresi antara Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y) dengan Perencanaan dan Penjadwalan (X_1), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X_2), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X_3), Kesiapan Sumber Daya (X_4), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X_5), Lain-Lain (di luar kemampuan

Pemilik dan Kontraktor) (X_6),. Dengan menggunakan bantuan program SPSS didapatkan sebagai berikut :

Tabel 6. Koefisien Model Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.017	.588		8.529	.000
Perencanaan dan Penjadwalan (X_1)	-.138	.108	-.160	-1.278	.212
Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X_2)	-.051	.167	-.054	-.308	.760
Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X_3)	-.001	.149	-.001	-.009	.993
Kesiapan Sumber Daya (X_4)	-.284	.197	-.270	-1.442	.160
Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X_5)	-.105	.251	-.099	-.418	.679
Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X_6)	.430	.073	.590	5.889	.000

Sumber : Olahan data

Dari koefisien model regresi pada tabel 6 didapatkan persamaan model regresi sebagai berikut :

$$Y = 5,017 - 0,138 X_1 - 0,051 X_2 - 0,001 X_3 - 0,284 X_4 - 0,105 X_5 + 0,430 X_6$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa a (intercept) adalah sebesar 5,017 dimana nilai tersebut mempunyai arti bahwa bila tidak disertai Perencanaan dan Penjadwalan (X_1), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X_2), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X_3), Kesiapan Sumber Daya (X_4), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X_5), Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X_6) terhadap, Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y) akan bertambah sebesar 5,017 satuan.

Pada variabel Perencanaan dan Penjadwalan (X_1), diperoleh koefisien regresi sebesar - 0,138 yang artinya terjadi pengaruh yang negatif antara faktor Perencanaan dan Penjadwalan terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek. Sehingga apabila faktor Perencanaan dan Penjadwalan diperhatikan, maka Keterlambatan Pelaksanaan Proyek turun sebesar 0,138 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada variabel Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X_2), diperoleh koefisien regresi sebesar - 0,051 yang artinya terjadi pengaruh yang negatif antara faktor Dokumen Pekerjaan (kontrak) terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek. Sehingga apabila faktor Dokumen Pekerjaan (kontrak) diperhatikan, maka Keterlambatan Pelaksanaan Proyek turun sebesar 0,051 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada variabel Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X_3), diperoleh koefisien regresi sebesar - 0,001 yang artinya terjadi pengaruh yang negatif antara Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek. Sehingga apabila faktor Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi diperhatikan, maka Keterlambatan Pelaksanaan Proyek turun sebesar 0,001 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada variabel Kesiapan Sumber Daya (X_4), diperoleh koefisien regresi sebesar - 0,284 yang artinya terjadi pengaruh yang negatif antara Kesiapan Sumber Daya

terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek. Sehingga apabila faktor Kesiapan Sumber Daya diperhatikan, maka Keterlambatan Pelaksanaan Proyek turun sebesar 0,284 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada variabel Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X_5), diperoleh koefisien regresi sebesar $-0,105$ yang artinya terjadi pengaruh yang negatif antara Evaluasi Pekerjaan terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek. Sehingga apabila faktor Evaluasi Pekerjaan diperhatikan, maka Keterlambatan Pelaksanaan Proyek turun sebesar 0,105 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada variabel Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X_6), diperoleh koefisien regresi sebesar 0,430 yang artinya terjadi pengaruh yang positif antara faktor Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X_6) terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek. Sehingga apabila faktor Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) diperhatikan, maka Keterlambatan Pelaksanaan Proyek akan naik sebesar 0,430 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya korelasi linier antara variabel bebas. Untuk memeriksa keberadaan multikolinieritas dilakukan analisis variance inflation factor (VIF), dimana bila angka VIF pada masing-masing variabel berada di bawah angka 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Supranto, 1993). Dengan menggunakan bantuan program SPSS, hasil perhitungan multikolinieritas antara variabel X_1 , sampai X_3 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Perencanaan dan Penjadwalan (X_1)	.524	1.910
Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X_2)	.267	3.745
Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X_3)	.330	3.031
Kesiapan Sumber Daya (X_4)	.233	4.283
Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X_5)	.145	6.889
Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X_6)	.814	1.228

Sumber : Olahan data

Dari tabel 7 tampak bahwa VIF dari keenam variabel tersebut di bawah angka 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sehingga analisis regresi dapat dilakukan.

Uji Heteroskedastisitas

Dengan bantuan program SPSS, hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut :

Gambar 1. Diagram Pencar Residual

Dari gambar 1 terlihat bahwa nilai residual terpencar di sekitar nilai nol, maka dapat disimpulkan bahwa nilai varians residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya sama, artinya bahwa data berasal dari distribusi yang sama dan tidak terjadi perbedaan.

Uji Autokorelasi (Uji Independen)

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi antar nilai pengamatan dalam variabel dependen (autokorelasi), dengan menggunakan uji Durbin Watson sebagai berikut :

a. Menentukan hipotesis uji :

$H_0: \rho = 0$, berarti nilai data pengamatan tidak terjadi autokorelasi (acak)

$H_1: \rho > 0$, berarti nilai data pengamatan terjadi autokorelasi (tidak acak)

b. Menghitung statistik uji :

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} = 0,985$$

Dengan bantuan program SPSS didapatkan sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.878 ^a	.771	.722	.2792	1.497

a. Predictors: (Constant), Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X6), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X2), Perencanaan dan Penjadwalan (X1), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X3), Kesiapan Sumber Daya (X4), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X5)

b. Dependent Variabel: Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)

Sumber : Olahan data

c. Pedoman pengujiannya adalah (Santoso, 2010):

1. Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka DW di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Hasil analisis menunjukkan bahwa angka DW = 1,497, terletak di antara -2 dan +2 dan nilai DW mendekati nilai 0 ($\rho = 0$), maka H_0 diterima yang berarti nilai data pengamatan tidak terjadi autokorelasi (acak).

Uji Kualitas Model Regresi Linier Berganda

Uji kualitas model regresi dilakukan melalui analisis varians sebagai berikut

a. Uji Hipotesis :

H₀ : tidak ada pengaruh antara Perencanaan dan Penjadwalan (X₁), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X₂), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X₃), Kesiapan Sumber Daya (X₄), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X₅), Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆) terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)

H₁ : ada pengaruh antara Perencanaan dan Penjadwalan (X₁), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X₂), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X₃), Kesiapan Sumber Daya (X₄), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X₅), Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆) terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)

b. Menghitung statistik uji

Analisis varians diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS sebagai berikut

Tabel 9. Analisis Varians Model Regresi

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.348	6	1.225	15.714	.000 ^a
Residual	2.182	28	.078		
Total	9.530	34			

a. Predictors: (Constant), Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X₂), Perencanaan dan Penjadwalan (X₁), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X₃), Kesiapan Sumber Daya (X₄), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X₅)

b. Dependent Variabel: Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)

c. Karena nilai probabilitas sig.< 0,05, maka H₀ ditolak. Jadi ada pengaruh antara Perencanaan dan Penjadwalan (X₁), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X₂), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X₃), Kesiapan Sumber Daya (X₄), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X₅), Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆) terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y).

Koefisien Determinasi

Perhitungan koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS sebagai berikut :

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.878 ^a	.771	.722	.2792	1.497

a. Predictors: (Constant), Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X₂), Perencanaan dan Penjadwalan (X₁), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X₃), Kesiapan Sumber Daya (X₄), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X₅)

b. Dependent Variabel: Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)

Sumber : Olahan data

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai R² adalah sebesar 0,722, yang didapatkan dari $1 - (1 - R^2) * (n - 1) / (n - k - 1) = 1 - (1 - 0,771) * (35 - 1) / (35 - 6 - 1)$, dimana n=jumlah data, k=jumlah variabel artinya adalah model ini bisa menjelaskan hubungan positif secara serempak antara variabel Perencanaan dan Penjadwalan (X₁), Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak) (X₂), Sistem Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi (X₃), Kesiapan Sumber Daya (X₄), Sistem Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan (X₅), Lain-Lain (di luar

kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X_6) terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y) sebesar 72,2% dan sisanya sebesar 27,8% dijelaskan oleh variabel lain.

Uji Distribusi Normal Data Residual

Untuk menguji, apakah data residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan cara pembuatan grafik plot normal. Dengan bantuan program SPSS dapat dibuat grafik plot normal sebagai berikut :

Gambar 2. Grafik Plot Normal Data Residual

Gambar 2 memperlihatkan plot nilai residual mengikuti garis lurus semakin naik, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Penentuan Faktor yang Paling Berpengaruh

Selanjutnya dicari faktor yang paling mempengaruhi kinerja waktu. Dengan metode *Stepwise Regression* didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Seleksi Variabel

Model	Variabels Entered	Variabels Removed	Method
1	Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X_6)	.	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).
2	Kesiapan Sumber Daya (X_4)	.	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).

a. Dependent Variabel: Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)

Sumber : Olahan data

Dari tabel 11 dijelaskan proses seleksi variabel sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan proyek.

Step 1 : Aspek biaya (X_3),

Step 2 : Selain variabel Aspek biaya (X_3) terpilih juga variabel Aspek waktu (X_2)

Setelah melalui 2 langkah (*stepwise*), kemudian proses seleksi berhenti.

Selanjutnya didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel .12 Koefisien Persamaan Regresi Terpilih

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.198	.362		6.070	.000
	Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X6)	.522	.088	.717	5.906	.000
2	(Constant)	4.728	.541		8.745	.000
	Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X6)	.444	.067	.610	6.661	.000
	Kesiapan Sumber Daya (X4)	-.517	.096	-.492	-5.379	.000

a. Dependent Variable: Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y)

Sumber : Olahan data

Dengan demikian, maka model yang paling baik sebagai model yang paling berpengaruh terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek adalah :

$$Y = 4,728 + 0,444 X_6 - 0,517 X_4$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa a (intercept) adalah sebesar 4,728 dimana nilai tersebut mempunyai arti bahwa bila tidak disertai variabel Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆) dan variabel Kesiapan Sumber Daya (X₄), Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y) akan bertambah sebesar 4,728 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada variabel Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆), diperoleh koefisien regresi sebesar 0,444 yang artinya terjadi pengaruh yang positif antara faktor Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek. Sehingga apabila faktor Keterlambatan Pelaksanaan Proyek diperhatikan, maka Keterlambatan Pelaksanaan Proyek akan bertambah sebesar 0,444 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pada variabel Kesiapan Sumber Daya (X₄), diperoleh koefisien regresi sebesar -0,517 yang artinya terjadi pengaruh yang negatif antara faktor Kesiapan Sumber Daya terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek. Sehingga apabila faktor Kesiapan Sumber Daya diperhatikan, maka Keterlambatan Pelaksanaan Proyek akan berkurang sebesar 0,517 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Koefisien Determinasi metode *Stepwise*

Perhitungan koefisien determinasi metode *Stepwise* diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS sebagai berikut :

Tabel 13. Koefisien Determinasi Metode *Stepwise*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.838 ^a	.702	.694	.3323	
2	.875 ^b	.765	.753	.2987	1.122

a. Predictors: (Constant), Aspek biaya (X3)

b. Predictors: (Constant), Aspek biaya (X3), Aspek waktu (X2)

c. Dependent Variable: Kinerja konsultan pengawas (Y)

Sumber : Olahan data

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa nilai R² model 2 adalah sebesar 0,729, yang didapatkan dari $1 - (1 - R^2) * (n - 1) / (n - k - 1) = 1 - (1 - 0,745) * (35 - 1) / (35 - 2 - 1)$, dimana n=jumlah data, k=jumlah variabel artinya adalah model ini bisa menjelaskan hubungan positif secara serempak antara variabel Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor) (X₆) dan variabel Kesiapan Sumber Daya (X₄), terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Proyek (Y) sebesar 72,9% dan sisanya sebesar 27,1% dijelaskan oleh variabel lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

Faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek peningkatan jalan Pulang Pisau – Pangkoh Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Perencanaan dan Penjadwalan,
2. Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak),
3. Sistem Organisasi,
4. Koordinasi dan Komunikasi,
5. Kesiapan Sumber Daya,
6. Sistem Inspeksi,
7. Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan,
8. Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor).

Setelah melalui uji kualitas model regresi, faktor-faktor tersebut mempengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian proyek sebesar 72,2%.

Setelah dilakukan seleksi model regresi dengan metode *Stepwise*, didapatkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek peningkatan jalan Pulang Pisau – Pangkoh Provinsi Kalimantan Tengah adalah

Rangking 1 :

Lain-Lain (di luar kemampuan Pemilik dan Kontraktor), dengan nilai koefisien sebesar 0,444

Rangking 2 :

Faktor Kesiapan Sumber Daya, dengan nilai koefisien sebesar -0,517.

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek peningkatan jalan Pulang Pisau – Pangkoh Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 72,9%.

Saran

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu untuk penyempurnaannya perlu disarankan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengembangan lingkup penelitian yang lebih luas, bukan hanya di Kabupaten Pulang Pisau saja dengan jumlah responden hanya 35 orang
2. Faktor-faktor yang didapat terbatas hanya dari kajian pustaka
3. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memperoleh lebih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan kerja antar pelaksana proyek
4. Penelitian bukan hanya dilakukan di pihak perusahaan kontraktor saja, tetapi juga untuk konsultan maupun pemilik proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Antill, J.M., 1989. *Critical Path Method in Constuction Practice*, A Wiley Interscience Publication.
- Arditi, D. and Patel, B.K., 1989. *Impact Analysis of Owner-Directed Acceleration*, *Journal of Construction Engineering and Management*, ASCE, vol. 115, no. 1, pp. 144-157.
- Azwar, Saifuddin, 2007. *Reliabilitas dan Validitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kusjadmikahadi, R.A., 1999. *Studi Keterlambatan Kontraktor dalam Melaksanakan Proyek Konstruksi di Daerah Istimewa ogyakarta*

- Santoso, Singgih, 2010. *Statistik Multivariat : Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, 1989. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Supranto, J, 1998. *Teknik Sampling : Untuk Survei dan Eksperimen*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT SEBAGAI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI INSTITUSI PENDIDIKAN

Mey Rohma Dhani, Aulia Nadia Rachmat

Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Jl. Teknik Kimia Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
meyrohmadhani@ppns.ac.id, nadia.rachmat@ppns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan sistem manajemen K3 (SMK3) di institusi pendidikan, khususnya untuk kriteria penanggulangan keadaan darurat. Materi penelitian ini terdiri dari penjabaran peraturan yang berlaku di Indonesia tentang penerapan SMK3, konsep keadaan darurat yang mungkin terjadi di institusi pendidikan, kompetensi minimal yang dibutuhkan oleh tim tanggap darurat, dan jumlah orang yang bertanggung jawab sebagai tim tanggap darurat. Penelitian merujuk ke penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap organisasi yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang untuk memiliki prosedur dan tim tanggap darurat. Penelitian dilakukan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) sebagai institusi Pendidikan yang memiliki jam kerja yang panjang serta civitas akademika yang banyak. Skenario keadaan darurat yang mungkin terjadi di PPNS diklasifikasikan menjadi 2 yaitu bencana alam dan kecelakaan kerja. Tim tanggap darurat akan dibagi menjadi 2 tim yaitu tim pemadam kebakaran dan pertolongan pertama. Jumlah orang pada tim tanggap darurat adalah 80 orang yang terbagi pada 17 gedung di PPNS.

Kata Kunci : Tanggap Darurat, SMK3, Bencana Alam, Kebakaran

ABSTRACT

The aim of this research is understanding the implementation of occupational safety and health management system (OSHMS) in educational institution, especially for emergency preparedness. This research consist of explanation of implementation OSHMS regulations, emergency cases that can occur in educational institution, basic competency of emergency response team (ERT), and also amount of people as the ERT. The research refer to Government Regulation Number 50/2012 (PP RI No. 50 Th 2012) that oblige all organization for having procedure of emergency preparedness and ERT. Shipbuilding State Polytechnic of Surabaya (PPNS) was chosen because its known as the vocational school that has long work hour. The scenario of emergency cases is divided into 2 case which are natural disaster and fire incident. Number of people in the emergency response team are 80 people which assigned into 17 building in PPNS.

Keyword : *Emergency Response Team, Natural Disaster, Fire Incident, OSH Management System*

PENDAHULUAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), merupakan salah satu lembaga pendidikan yang *concern* dalam mengimplementasikan K3 dalam kegiatan di kampus. PPNS telah memiliki manual SMK3 yang disahkan oleh DIrektur. Dokumen manual ini selanjutnya menjadi acuan implementasi SMK3 di area kampus.

Namun, terdapat beberapa rencana K3 yang masih belum memenuhi seperti adanya upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana yang ada di kampus. Hal ini tidak sesuai dengan PP no 50 tahun 2012 pasal 11 mengenai rencana K3, bahwa kegiatan yang harus dilakukan salah satunya adalah adanya upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana. Tanggap darurat bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (RI, 2008).

Bencana adalah salah satu kejadian yang perlu ditangani oleh tim yang profesional. Kondisi yang darurat seperti bencana alam, banjir, dan tsunami memerlukan penanganan darurat yang terencana. Indonesia terletak di *Pacific Ring of Fire* yaitu area dengan frekuensi aktifitas gempa yang tinggi sehingga memiliki potensi risiko tinggi untuk bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan dalam 200 tahun terakhir telah terjadi banyak bencana dan musibah dengan prosesntase sebagai berikut 31% berupa banjir, kebakaran sebesar 17%, kekeringan 13%, badai 12%, sisanya adalah bencana lainnya. Lebih dari 600.000 orang menjadi korban bencana di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah memprioritaskan pengendalian dan manajemen risiko bencana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kesadaran terhadap bencana berupa pencegahan, kesiagaan, dan penanggulangan bencana (Prihatiningsih, Widyandana, Hapsari, Helmiyati, & Ananda, 2017).

Tim Tanggap Darurat (TTD) adalah regu pertama yang akan melakukan pertolongan saat terjadi keadaan darurat, antara lain bencana alam maupun kebakaran atau ledakan. TTD dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien jika mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang risiko yang dihadapi. Informasi tersebut didapatkan dari rencana manajemen risiko keadaan darurat yang telah disusun sebelumnya (Aziz, Akashah, & Aziz, 2019). Proses penyampaian informasi ini yang disebut risiko komunikasi. Risiko komunikasi adalah pertukaran informasi tentang risiko antara pihak terkait. Tujuan utama dari risiko komunikasi adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan tentang risiko, serta sikap pada saat terjadi bencana (Gamhewage, 2014). Jika tim tanggap darurat tidak dibentuk sebelumnya ataupun tim tidak diberi pelatihan sebelumnya maka risiko komunikasi saat terjadinya

bencana rentan terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem tanggap darurat bencana berupa tim dan prosedur penanggulangan bencana, yang diharapkan dapat meminimalisir dampak kerugian jiwa dan materiil saat terjadi bencana.

MATERI DAN METODE

Tempat untuk penelitian ini adalah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yaitu institusi Pendidikan vokasi yang memiliki civitas akademika sebanyak \pm 4500 orang dan memiliki lahan sebesar \pm 7 Ha yang terdiri dari Gedung perkuliahan, Gedung direktorat, laboratorium dan bengkel serta fasilitas umum lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptis kualitatif, dimana penelitian dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi di PPNS. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam kepada pihak terkait, serta data sekunder berupa struktur organisasi, jumlah karyawan aktif, dan hasil identifikasi bahaya.

Variabel yang diteliti yaitu Sistem Tanggap Darurat Bencana yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pengorganisasian, Prosedur, Evaluasi serta Pengendalian dan Penanggulangan. Bencana yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi bencana alam seperti gempa bumi, maupun non alam misalnya kebakaran. Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi atau kalimat berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pekerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, didapatkan beberapa data yang dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan sistem tanggap darurat bencana. PPNS belum memiliki Kebijakan, Perencanaan, Pengorganisasian, Prosedur, Evaluasi serta Pengendalian dan Penanggulangan keadaan darurat bencana.

Kebijakan keadaan darurat PPNS disusun berdasarkan kebijakan K3 yang tertera dalam manual SMK3 PPNS. Kebijakan ini nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pembentukan tim, penyusunan prosedur, evaluasi, pengendalian dan penanggulangan keadaan darurat. Kebijakan disahkan oleh *top management* yakni direktur PPNS.

Untuk sarana dan prasarana keadaan darurat, PNS telah memiliki alat pemadam kebakaran yang terdiri atas: APAR, karung goni, hydrant, sprinkler, detector, dan jalur evakuasi di masing-masing gedung. Sarana dan prasarana ini tentu saja sangat berperan aktif apabila terjadi keadaan bahaya.

Dari kebijakan yang telah disusun, selanjutnya dibentuk tim tanggap darurat yang merupakan gabungan antara *security* (bagian keamanan), tenaga kependidikan (tendik), dosen, dan unit klinik. Pembentukan tim ini disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.186 Tahun 1999 mengenai pembentukan Unit Penanggulangan Kebakaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan unit Umum dan Kepegawaian, terdapat 17 gedung di PPNS, dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1 Rincian Gedung di PPNS

No	Nama Gedung	Jumlah lantai
1	Gedung A	4
2	Gedung B	3
3	Gedung C	3
4	Gedung D	2
5	Gedung E	3
6	Gedung F	2
7	Gedung G	2
8	Gedung H	2
9	Gedung I	2
10	Gedung J	7
11	Gedung T	3
12	Gedung K	3
13	Gedung L	3
14	Gedung M	4
15	Gedung N	3
16	Gedung O	1
17	Gedung P	2

Berdasarkan table diatas, maka masing-masing gedung memiliki perwakilan yang dimasukkan menjadi anggota tim tanggap darurat, dimana orang tersebut memiliki kewajiban di gedung masing-masing. Dari hasil wawancara, terdapat 80 orang perwakilan tim tanggap darurat yang tertera pada Gambar 1.

Gambar 1 Presentase Jumlah Tim Tanggap Darurat

Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan anggota tim dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim tanggap darurat, diperlukan beberapa pelatihan, antara lain pelatihan Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan pemadaman kebakaran. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan telah dilakukan dan diikuti oleh 45 orang (2 orang wanita dan 43 orang laki-laki) dengan materi pendarahan dan syok, cedera ekstremitas, dan triage. Kompetensi yang diajarkan antara lain cara pembalutan terhadap luka terbuka berupa luka

sayat, tusuk, robek, dan sobek serta luka tertutup seperti memar dan hematoma. Kompetensi lain yang juga diajarkan adalah cara pembidaian terhadap patah tulang terbuka dan tertutup serta penentuan prioritas perawatan menggunakan prinsip triage dengan memberikan tanda hitam (meninggal), merah (kritis), kuning (luka sedang), hijau (luka ringan). Tim tanggap darurat dibekali dengan kompetensi pertolongan pertama dengan harapan agar dapat menyelamatkan nyawa jika suatu saat terjadi bencana atau keadaan darurat. Peserta pelatihan pertolongan pertama ini kemudian ditunjuk menjadi tim tanggap darurat bagian P3K pada gedung-gedung di PPNS. Gambar 2 menunjukkan jumlah tim P3K pada masing-masing gedung di PPNS.

Gambar 2 Jumlah Tim P3K

Pelatihan pemadaman dan simulasi kebakaran juga diberikan kepada anggota tim berjumlah 35 orang yang nantinya akan ditunjuk sebagai tim tanggap darurat bagian pemadaman kebakaran dan evakuasi. Materi pelatihan ini berupa pengenalan dan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), titik panggil manual, alarm, detektor, serta hydrant. Peserta pelatihan dibagi menjadi kelompok kecil untuk melakukan simulasi pemadaman menggunakan APAR dan hydrant. Materi APAR yang diberikan sesuai dengan Permenakertrans RI No. 04/1980 mengenai APAR yaitu klasifikasi kebakaran serta jenis media pemadam yang sesuai dengan kelas kebakarannya, inspeksi apa saja yang harus dilakukan pada APAR, serta tata cara menggunakan APAR dengan prinsip TATS yaitu Tarik pin pengaman, Arahkan ke dasar api, Tekan Gagang, Sapukan dari sisi ke sisi. Materi tentang titik panggil manual, alarm, dan detector meliputi cara menyalakan alarm kebakaran secara manual maupun otomatis melalui penyalakan detector sehingga tim mengetahui kapan harus bersiap mengatasi keadaan darurat. Materi hydrant meliputi pembagian tugas tim sebagai pemegang nozzle, selang, maupun pemegang kunci pilar hydrant dan simulasi penggunaan hydrant. Gambar 3 menunjukkan jumlah tim pemadam kebakaran pada gedung-gedung di PPNS.

Gambar 3 Jumlah Tim Pemadam Kebakaran

KESIMPULAN

Gedung di PPNS berjumlah 17 gedung dengan potensi bahaya dan jumlah orang yang berbeda-beda. Maka dari itu memerlukan tim yang bertanggung jawab jika terjadi keadaan darurat. Namun sebelum ditugaskan sebagai tim tanggap darurat maka mereka harus diberikan pelatihan yang cukup. Jumlah tim tanggap darurat yang telah mengikuti pelatihan pertolongan pertama dan pemadaman kebakaran adalah 80 orang dengan rincian 45 orang mengikuti pelatihan pertolongan pertama dan 35 orang mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran. Tiap orang yang telah mengikuti pelatihan tersebut juga nantinya akan ditugaskan di masing-masing gedung di PPNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. F., Akashah, F. W., & Aziz, A. A. (2019). Conceptual Framework For Risk Communication Between Emergency Response Team and Management Team at Healthcare Facilities: A Malaysian Perspective. *Disaster Risk Reduction*.
- Gamhewage, G. (2014). Introduction to Risk Communication. *World Health Organization*, 1-6.
- Prihatiningsih, T. S., Widyandana, Hapsari, E. D., Helmiyati, S., & Ananda, A. J. (2017). A Lesson Learnt: Implementation of Interprofessional Education Disaster Management at Faculty of Medicine Universitas Gajah Mada Indonesia. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 121-125.
- RI, K.K. (1999). Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 86 Tahun 1999. Unit Penanggulangan Kebakaran
- RI, K. K. (2012). Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- RI, K. H. (2008). Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008. *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.

ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN DENGAN METODE CPM DAN PERT

I Nyoman Lokajaya

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : lokajaya@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah (1) Mendapatkan rencana waktu penyelesaian pelaksanaan proyek, (2) Mendapatkan durasi optimal pelaksanaan proyek, (3) Mendapatkan total biaya pelaksanaan proyek.

Setelah dilakukan analisis, didapatkan bahwa (1) Rencana waktu penyelesaian pelaksanaan proyek 275 hari, (2) Waktu penyelesaian proyek sesuai rekayasa ulang *Network Planning* dengan metode CPM dan PERT, didapatkan waktu penyelesaian proyek 252 hari, dengan percepatan waktu terhadap Time Schedule original sebesar 23 hari, (3) Hasil rekayasa ulang terhadap *Network Planning* dengan metode PERT dihasilkan durasi optimal berdasarkan durasi (te) 252 hari, dengan rincian biaya upah tenaga percepatan Rp 51.262.500,00, Penghematan gaji karyawan dan biaya operasional sebesar Rp 50.715.000,00 sehingga selisih biaya percepatan 23 hari dan penghematannya sebesar Rp 547.500. Biaya total berdasarkan waktu optimal dari 275 hari sebesar Rp 24.972.450.794,11 menjadi 252 hari sebesar Rp 24.972.450.794,11 + Rp 547.500,00 = Rp 24.972.998.294,11

Kata kunci : CPM, PERT, peningkatan jalan

ABSTRACT

The objectives of the study are (1) Obtain the project completion time plan, (2) Obtain the optimal duration of the project implementation, (3) Obtain the total cost of project implementation.

After analysis, it was found that (1) Project completion time of 275 days, (2) Project completion time according to Network Planning with CPM and PERT method, got project completion time of 252 days, with acceleration time to original Time Schedule of 23 (3) The result of reengineering of Network Planning with PERT method resulted in optimum duration based on duration (te) 252 days, with details of acceleration wage cost Rp 51.262.500,00, employee salary and operational cost Rp 50.715.000, 00 so that the difference of acceleration costs 23 days and savings of Rp 547,500. Total cost based on optimal time of 275 days amounting to Rp 24,972,450,794,11 to 252 days amounting to Rp 24,972,450,794,11 + Rp 547,500,00 = Rp 24,972,998,294,11

Keywords: CPM, PERT, road improvement

PENDAHULUAN

Salah satu paket penanganan pekerjaan dalam wilayah Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun anggaran 2018 adalah Paket Peningkatan Jalan Bukit Batu-Lungkuh Layang – Kaliahen Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun penjadwalan telah disusun, namun pada praktiknya di lapangan masih sering timbul masalah dalam proses konstruksi yaitu sering terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Untuk mengembalikan tingkat kemajuan proyek ke rencana semula diperlukan suatu upaya percepatan durasi proyek walaupun akan diikuti meningkatnya biaya proyek. Oleh karena itu diperlukan analisis optimalisasi durasi proyek sehingga dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan mencari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek dengan metode PERT (*Project Evaluation and Review Technique*) dan CPM (*Critical Path Method - Metode Jalur Kritis*).

Tujuan dari studi ini adalah (1) Mendapatkan rencana waktu penyelesaian pelaksanaan proyek, (2) Mendapatkan durasi optimal pelaksanaan proyek, (3) Mendapatkan total biaya pelaksanaan proyek

MATERI DAN METODA

Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek (Muslich, 2009). Teknik ini berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin pembangunan gedung, pembukaan kantor baru, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sedangkan manajemen proyek (PMBOK, 2004) adalah penerapan dari pengetahuan, keahlian, peralatan dan teknik dari aktifitas proyek untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada suatu proyek. Mengelola proyek meliputi:

1. Mengidentifikasi persyaratan
2. Mengatasi berbagai kebutuhan, keprihatinan, dan harapan para pemangku kepentingan sebagai proyek direncanakan dan dilaksanakan
3. Menyeimbangkan kendala-kendala yang termasuk namun tidak terbatas didalam proyek yaitu (*6 constraint*) :
 - a. *Scope* (lingkup pekerjaan),
 - b. *Quality* (Kualitas),
 - c. *Schedule* (jadwal),
 - d. *Budget* (anggaran),
 - e. *Resources* (sumber daya),
 - f. *Risk* (resiko)

Manajemen proyek merupakan perencanaan dan pengawasan (Parvizian, 2004). Manajemen proyek juga menjadi penjadwalan dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan proyek untuk mencapai tujuan performansi, biaya dan waktu, untuk lingkup kerja yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.

Penjadwalan Model CPM (*Critical Path Method*)

Penjadwalan pada proyek konstruksi adalah menentukan lamanya waktu pelaksanaan kegiatan dalam suatu proyek dan urutan kegiatan yang logis dari tiap

kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Callahan, 1992). Dalam menyusun suatu jadwal proyek harus diketahui terlebih dahulu hal-hal seperti: penentuan kegiatan yang akan dilakukan, hubungan antar kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, dan durasi dari setiap kegiatan.

Pada proyek konstruksi, pengertian 'durasi kegiatan' adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dalam suatu proyek konstruksi. Setelah tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu proyek diketahui durasinya, maka durasi proyek secara keseluruhan dapat juga diketahui dari menggabungkan durasi tiap-tiap kegiatan dengan memperhatikan hubungan antara kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan.

Faktor-faktor yang memengaruhi durasi kegiatan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 bagian (Kaming, 2000) yaitu:

- a. Faktor teknis, yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Yang termasuk dalam faktor teknis adalah: besar kecilnya volume pekerjaan, kualitas dan pengalaman tenaga kerja, jenis peralatan, ketersediaan peralatan di lokasi, kualitas dan jenis bahan, ketersediaan bahan di lokasi, kualitas bangunan yang tercantum dalam spesifikasi, tingkat kerumitan pekerjaan, luas ruangan untuk mengerjakan, letak tempat pengerjaan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, penempatan tenaga kerja dalam satu kegiatan, ketergantungan antar kegiatan, adanya pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Faktor non teknis, yang berhubungan dengan hal-hal di luar teknis pelaksanaan meliputi: kondisi cuaca, lokasi proyek, kondisi alam lokasi proyek, gaya kepemimpinan mandor/pengawas, hubungan antar pekerja dalam suatu kegiatan.

Jalur kritis untuk metode *critical path* (CPM) dapat dihitung dengan menghitung total durasi proyek. Jalur kritis merupakan deretan aktivitas kritis yang menentukan jangka waktu penyelesaian bagi keseluruhan proyek. Sedangkan aktivitas yang tergolong tidak kritis, jadwal harus menunjukkan banyaknya waktu mengambang (*slack*) yang dapat digunakan ketika aktivitas tertunda atau jika sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif. *Float* atau *slack* merupakan sebuah hasil dari perhitungan jaringan kerja dengan menggunakan durasi aktivitas tunggal deterministik. Dan tidak ada hubungannya dengan variasi durasi aktivitas. Sebuah rantai aktivitas mendekati nol selama *critical path* mendekati *float* atau *slack* nol. Dan kemungkinan berlaku relatif terhadap rantai lainnya. Ide ini dapat mempertahankan jaringan kerja dari penggabungan jalur yang mana merupakan suatu bentuk ketidak normalan (Leach L.P, 2000).

Langkah-langkah dalam penjadwalan dengan metode *Critical Path*, adalah sebagai berikut:

1. Menentukan aktivitas individu.
2. Menentukan urutan aktivitas-aktivitas (hubungan keterkaitan antar aktivitas).
3. Menggambar diagram jaringan kerja.
4. Estimasi waktu penyelesaian tiap aktivitas.
5. Identifikasi jalur kritis.
6. Memperbarui diagram *Critical Path*.

Untuk menentukan lintasan kritis, digunakan program bantu *Microsoft Project*. *Microsoft Project* adalah sebuah aplikasi untuk mengelola suatu proyek. *Microsoft Project* merupakan sistem perencanaan yang dapat membantu dalam menyusun penjadwalan (*scheduling*) suatu proyek atau rangkaian pekerjaan. *Microsoft Project* juga mampu membantu melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap penggunaan sumber daya (*resource*), baik yang berupa sumber daya manusia maupun yang berupa peralatan.

Yang dikerjakan oleh *Microsoft Project* antara lain: mencatat kebutuhan tenaga kerja pada setiap sektor, mencatat jam kerja para pegawai, jam lembur dan menghitung pengeluaran sehubungan dengan ongkos tenaga kerja, memasukkan biaya tetap, menghitung total biaya proyek, serta membantu mengontrol penggunaan tenaga kerja pada beberapa pekerjaan untuk menghindari *overallocation* (kelebihan beban pada penggunaan tenaga kerja) (Kusrianto, 2008).

Penjadwalan Model PERT

PERT atau Project Evaluation and Review Technique adalah sebuah model Management Science untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek (Siswanto, 2007).

Teknik PERT (*Project Evaluation and Review Technique*) adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan, maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Bila CPM memperkirakan waktu komponen kegiatan proyek dengan pendekatan deterministik satu angka yang mencerminkan adanya kepastian, maka PERT direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan (Soeharto, 2001). Menurut Heizer dan Render (2005), dalam PERT digunakan distribusi peluang berdasarkan tiga perkiraan waktu untuk setiap kegiatan, antara lain waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu realistis. Levin dan Kirkpatrick (1972) menjelaskan bahwa waktu optimis adalah perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat dicapai, kemungkinan terjadinya hanya satu kali dari 100, waktu pesimis adalah suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan, kemungkinan terjadinya juga hanya satu kali dalam 100, sedangkan waktu realistis atau waktu yang paling mungkin adalah waktu yang berdasarkan pikiran estimator. Perkiraan waktu optimis dinyatakan oleh huruf a, waktu realistis oleh huruf m, dan waktu pesimis dinyatakan oleh huruf b.

Menurut Soeharto (1997), mengingat besarnya pengaruh angka-angka a, m, dan b dalam metode PERT, maka beberapa hal perlu diperhatikan dalam menentukan angka estimasi, diantaranya:

- a. Estimator perlu mengetahui fungsi dari a, m, dan b dalam hubungannya dengan perhitungan-perhitungan dan pengaruhnya terhadap metode PERT.
- b. Di dalam proses estimasi angka-angka a, m, dan b bagi masing-masing kegiatan, jangan sampai dipengaruhi atau dihubungkan dengan target kurun waktu penyelesaian proyek.
- c. Bila tersedia data pengalaman masa lalu (*historical record*), maka data demikian akan berguna untuk bahan pembandingan dan banyak membantu mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan.

Dari kurva distribusi dapat dijelaskan arti a, b, dan m. Kurva waktu yang menghasilkan puncak kurva adalah m. Kurva a dan b terletak di pinggir kanan kiri dari kurva distribusi, yang menandai batas rentang waktu kegiatan.

Sumber : D annyanti, 2010

Gambar 1. Tiga Macam Taksiran Waktu pada Distribusi Beta

Ketiga angka perkiraan waktu tadi, yaitu a, b, m, dihubungkan menjadi satu angka yang disebut te atau kurun waktu yang diharapkan. Angka te adalah angka rata-rata jika kejadian tersebut dikerjakan berulang dalam jumlah besar. Dalam menentukan angka te dipakai asumsi bahwa kemungkinan terjadinya peristiwa optimis (a) dan pesimis (b) adalah sama, sedangkan jumlah waktu yang paling mungkin (m) adalah 4 kali lebih besar dari dua peristiwa lainnya

Sumber : D annyanti, 2010

Gambar 2. *Expected Value*, Nilai Tengah, a, m, dan b dalam Distribusi Beta

Kemudian diasumsikan pendekatan dari durasi rata-rata yang disebut *expected return* (te) dengan rumus sebagai berikut :

$$te = \frac{a + 4m + b}{6} \quad (1)$$

Besarnya ketidakpastian tergantung pada besarnya angka a dan b, dirumuskan sebagai berikut :

$$S = \frac{1}{6}(b - a) \quad (2)$$

Varians kegiatan :

$$S^2 = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2 \quad (3)$$

Untuk mengetahui kemungkinan mencapai target jadwal dapat dilakukan dengan menghubungkan antara waktu yang diharapkan (TE) dengan target T(d) yang dinyatakan dengan rumus :

$$z = \frac{T(d) - T(e)}{S} \quad (4)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pelaksanaan Proyek

Data pelaksanaan proyek meliputi data Rencana Anggaran Biaya pekerjaan berupa uraian pekerjaan, satuan, kuantitas, harga satuan, jumlah harga dan bobot rencana proyek Peningkatan Struktur Jalan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien sebagai berikut :

Tabel 1. RAB Peningkatan Jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
	Umum					
1.	Mobilisasi	ls	1,00	209.306.805,84	209.306.805,84	0,838
	Drainase					
2.	Galian untuk Selokan	m ³	1.538,19	50.385,00	77.501.703,15	0,310
	Drainase					
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	111,48	1.126.190,00	125.547.661,20	0,503
	Pekerjaan Tanah					
4.	Timbunan Dari Sumber Galian	m ³	2.565,93	225.775,00	579.322.845,75	2,320
5.	Timbunan Pilihan	m ³	12,00	445.044,00	5.340.528,00	0,021
6.	Penyiapan Badan Jalan	m ²	15.192,00	4.483,00	68.105.736,00	0,273
	Pelebaran Perkerasan Jalan					
7.	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m ³	1.974,96	766.305,00	1.513.421.722,80	6,076
	Perkerasan Berbutir					
8.	Semen Untuk CTRB.	ton	1.498,62	1.661.771,00	2.490.363.256,02	9,720
9.	Lapisan CTRB	m ³	8.373,75	765.633,00	6.411.219.333,75	25,673
	Perkerasan Aspal					
10.	Lapis Perekat - Aspal Cair	ltr	16.901,10	14.277,00	241.297.004,70	0,966
11.	Lataston Lapis Aus HRS-WC	ton	1.931,28	1.629.309,00	3.146.651.885,52	12,601
12.	Lataston Lapis Pondasi HRS-Base	ton	2.879,26	1.439.642,00	4.145.103.624,92	15,899
13.	Anti Stripping Egent	kg	376,73	91.000,00	34.282.430,00	0,137
	Struktur					
14.	Beton Mutu Sedang fc=20 Mpa	m ³	288,65	1.734.739,00	500.732.412,35	2,005
15.	Beton Mutu Rendah fc=10 Mpa	m ³	3,24	1.439.556,00	4.664.161,44	0,019
16.	Baja Tulangan U 24 Polos	kg	15.643,79	23.676,00	370.382.372,04	1,483
17.	Pasangan Batu	m ³	395,25	1.252.120,00	494.900.430,00	1,982
	Pengembalian Kondisi					
	Pekerjaan Minor					
18.	Lapis Pondasi Aggrete A Minor	m ³	486,09	806.032,00	391.804.094,88	1,569
19.	Aspal Untuk Pekerjaan Minor	m ³	693,55	3.271.091,00	2.268.665.163,05	9,085
20.	Marka Jalan Termoplastik	m ²	1.445,72	208.729,00	301.763.689,88	1,208
A.	Jumlah Harga Pekerjaan				24.972.450.794,11	100,000
B.	Pajak Pertambahan Nilai (PPn) = 10% x A				2.497.245.079,41	
C.	Jumlah Total Harga = A + B				27.469.695.873,52	
D.	Dibulatkan				27.469.695.000,00	

Sumber: Bill Quantity Kontrak Proyek

Dari tabel 1 didapatkan biaya pekerjaan yang paling dominan adalah pekerjaan perkerasan aspal, yang meliputi Lapisan *Cement Treated Recycling Base*, Lataston Lapis Pondasi HRS-Base, Lataston Lapis Aus HRS-WC, Semen Untuk CTRB dan Aspal Untuk Pekerjaan Minor, dengan bobot pekerjaan 70,64% dari keseluruhan biaya proyek. Kemudian dibuat distribusi bobot dalam jadwal rencana kegiatan peningkatan struktur jalan dan perhitungan rencana kemajuan kegiatan dengan rumus :

$$\text{Rencana Kemajuan (\%)} = \frac{\text{Biaya Kegiatan yang Sudah Terpakai}}{\text{Biaya Proyek}} \times 100\%$$

Meskipun penjadwalan telah disusun, namun pada praktiknya di lapangan masih sering timbul masalah dalam proses konstruksi yaitu sering terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Keterlambatan ini berpotensi menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemilik dan kontraktor sehingga keterlambatan proyek akan menjadi sangat mahal nilainya ditinjau dari sisi kontraktor maupun pemilik.

Beberapa hal yang menyebabkan terjadi keterlambatan adalah:

1. Kontraktor memiliki banyak paket, sementara peralatannya terbatas.
2. Peraturan operasional kurang disiplin, sehingga kerusakan peralatan tidak segera diperbaiki

Pelaksanaan proyek ini mengalami keterlambatan, pengendalian harus dilakukan agar keterlambatan waktu akhir pelaksanaan dapat dicegah. Waktu pelaksanaan selama bulan Oktober 2017, progres fisik pekerjaan mencapai hanya sebesar 83% dari rencana progress sebesar 94,1%. Untuk mengembalikan tingkat kemajuan proyek ke rencana semula diperlukan suatu upaya percepatan durasi proyek walaupun akan diikuti meningkatnya biaya proyek. Oleh karena itu diperlukan analisis optimalisasi durasi proyek sehingga dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan mencari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek dengan metode PERT (*Project Evaluation and Review Technique*) dan CPM (*Critical Path Method - Metode Jalur Kritis*).

Perencanaan dan Pengendalian Proyek Dengan Metode CPM

Pengendalian proyek dengan metode CPM, metode CPM akan cukup membantu para manajer proyek dalam mengendalikan kelancaran proyek, dengan CPM manajer proyek dapat mengetahui saling ketergantungan antara item pekerjaan yang satu dengan item pekerjaan yang lainnya, seberapa besar waktu yang tersedia untuk item pekerjaan tersebut dapat terlambat atau kelonggaran waktu yang tersedia dan seberapa besar waktu yang tersedia item pekerjaan dapat dipercepat tanpa harus menambah biaya yang dapat mengurangi target profit yang direncanakan.

Langkah-langkah pengendalian proyek dengan metode CPM adalah :

1. Pembuatan jadwal kegiatan dengan *Microsoft Project*

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Dengan *Microsoft Project*

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	Mobilisasi	23 days	Thu 3/23/18	Fri 4/14/18	
2	Galian Saluran Drainase	30 days	Sat 4/15/18	Sun 5/14/18	1
3	Pasangan Batu Dengan Mortar	42 days	Mon 5/15/18	Sun 6/25/18	1,2
4	Timbunan Tanah Biasa	30 days	Sat 4/15/18	Sun 5/14/18	1
5	Timbunan Tanah Pilihan	28 days	Sat 4/15/18	Fri 5/12/18	1
6	Penyiapan Badan Jalan	28 days	Mon 5/8/18	Sun 6/4/18	4SS+23 days,2SS+23 days,1
7	Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan	45 days	Mon 10/16/18	Wed 11/29/18	11,13,3,4,5,14,1,2,6,8,9,10,17
8	Semen CTRB	60 days	Mon 6/5/18	Thu 8/3/18	6,1,2,4
9	Lapis CTRB	60 days	Mon 6/5/18	Thu 8/3/18	6,1,2,4
10	Lapis Perekat	14 days	Fri 9/15/18	Thu 9/28/18	8,9,1,2,4,6,12
11	HRS-WC	31 days	Fri 9/15/18	Sun 10/15/18	12,1,2,4,8,9
12	HRS-BASE	42 days	Fri 8/4/18	Thu 9/14/18	8,9,1,2,4,6
13	Additive Anti Stripping	31 days	Fri 9/15/18	Sun 10/15/18	12,1,2,4,6,8,9
14	Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa	30 days	Sat 7/1/18	Sun 7/30/18	16,1
15	Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	14 days	Thu 6/1/18	Wed 6/14/18	1

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
16	Baja Tulangan U 24	16 days	Thu 6/15/18	Fri 6/30/18	15
17	Pasangan Batu	44 days	Mon 5/15/18	Tue 6/27/18	1
18	Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor	75 days	Mon 5/1/18	Fri 7/14/18	1
19	Campuran Aspal Panas	100 days	Sat 7/29/18	Sun 11/5/18	18,1
20	Marka Jalan	24 days	Mon 11/6/18	Wed 11/29/18	7SS+21 days,19,1,3,4,6,8,9,12,13,11,17

Sumber : Tabel 1

2. Pembuatan Diagram *Network Planning*

Dari jadwal kegiatan tersebut kemudian dibuat diagram *network planning*. Pengisian nilai diagram tersebut dilakukan :

Perhitungan maju, yaitu :

- Saat paling awal untuk terjadinya kegiatan (*event*) yang pertama dari jaringan kerja disamakan dengan nol ($SA = 0$),
- Tiap-tiap aktivitas mulai paling awalnya (MA) disamakan dengan saat paling awal terjadinya ($MA = SA$),
- Jadi, $BA = MA + d = SA + d$
- Untuk merge event, saat mulai paling awal terjadinya disamakan dengan harga terbesar dari saat berakhir paling awal dari aktivitas-aktivitas sebelumnya

Perhitungan mundur

Sesudah langkah cara perhitungan maju selesai dilakukan sampai event yang terakhir, maka untuk pengecekan perlu dilakukan perhitungan mundur dimana perlu diperhatikan pokok-pokok pedoman utama sebagai berikut :

- Saat paling lambat yang diijinkan pada event terakhir dari jaringan kerja disamakan dengan saat paling awal untuk event tersebut yang didapat dari cara perhitungan maju ($S = SA$).
- Saat mulai paling lambat yang diijinkan untuk suatu aktivitas adalah (ML) sama dengan saat berakhir paling lambat (SL) yang diijinkan untuk kejadian berikutnya dikurangi waktu pelaksanaan aktivitas tersebut (d).

$$BA = MA + d = SA + d$$

Untuk *Burst event*, saat paling lambat yang diijinkan untuk terjadinya suatu event sama dengan harga terkecil dari saat mulai paling lambat yang diijinkan untuk aktivitas-aktivitas sesudahnya.

Sumber : Tabel 2

Gambar 3. Diagram *Network Planning* Peningkatan Jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang – Kaliahen Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Metode CPM

Pada gambar 3 menunjukkan setelah dilakukan rekayasa ulang, perhitungan maju dan perhitungan mundur, untuk jadwal pelaksanaan peningkatan jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kaliahen dapat diselesaikan selama 252 hari, pekerjaan dapat dipercepat 23 hari atau 8,36% dari waktu jadwal awal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan selama 275 hari kalender.

Dari perhitungan maju dan mundur tersebut, beberapa aktivitas lintasan kritis didapatkan sebagai berikut:

Lintasan Kritis 1-2-6-8-12-13-7-20

Lintasan Kritis 1-2-6-8-12-11-7-20

Lintasan Kritis 1-2-6-9-12-13-7-20

Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-11-7-20

Lintasan Kritis 1-4-6-8-12-13-7-20

Lintasan Kritis 1-4-6-8-12-11-7-20

Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-13-7-20

Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-11-7-20

Nama aktivitas kritis diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3. Nama Aktivitas Kritis Dengan Metode CPM

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Mobilisasi	23 days	Thu 3/23/18	Fri 4/14/18
2	Galian Saluran Drainase	30 days	Sat 4/15/18	Sun 5/14/18
4	Timbunan Tanah Biasa	30 days	Sat 4/15/18	Sun 5/14/18
6	Penyiapan Badan Jalan	28 days	Mon 5/8/18	Sun 6/4/18
7	Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan	45 days	Mon 10/16/18	Wed 11/29/18
8	Semen CTRB	60 days	Mon 6/5/18	Thu 8/3/18
9	Lapis CTRB	60 days	Mon 6/5/18	Thu 8/3/18
11	Lataston lapis aus (HRS-WC)	31 days	Fri 9/15/18	Sun 10/15/18
12	Lataston lapis pondasi (HRS-BASE)	42 days	Fri 8/4/18	Thu 9/14/18
13	Additive Anti Stripping	31 days	Fri 9/15/18	Sun 10/15/18
20	Marka Jalan	24 days	Mon 11/6/18	Wed 11/29/18

Sumber : Gambar 3

Perencanaan dan Pengendalian Proyek Dengan Metode PERT

Jadwal pelaksanaan proyek dengan metode PERT berkaitan dengan metode estimasi waktu penyelesaian untuk setiap item pekerjaan, estimasi tersebut akan mempertimbangkan batasan-batasan keinginan pemilik proyek tersebut, antara lain Proyek dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan tertib administrasi. Untuk tujuan tersebut maka metode PERT menerapkan estimasi waktu penyelesaian setiap item pekerjaan dengan menggunakan, waktu/durasi optimis, waktu / durasi paling mungkin (realistis) dan waktu/durasi pesimis. Pada paket proyek Peningkatan Struktur Jalan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien dengan segala kendala yang ada, penulis mencoba menganalisis/melakukan penelitian penerapan *Network Planning* metode CPM dan PERT yang mungkin dapat menjadi satu metode pendekatan penyelesaian masalah pekerjaan tersebut.

1. Estimasi Waktu Dengan Metode PERT

Berdasarkan data yang ada dari kontraktor, PPK dan konsultan maka hasil analisa waktu optimis, waktu yang paling mungkin dan waktu pesimis sebagai berikut:

Tabel 4. Estimasi Waktu Dengan Metode PERT

No	Pekerjaan	Durasi yang		
		Durasi Optimis (a) (Hari)	Paling Mungkin (m) (Hari)	Durasi Pesimis (b) (Hari)
I. Umum				
1.	Mobilisasi	23	23	23
II. Drainase				
2.	Galian Saluran Drainase	30	30	30
3.	Pasangan Batu Dengan Mortar	42	42	42
III. Pekerjaan Tanah				
4.	Timbunan Tanah Biasa	30	30	30
5.	Timbunan Tanah Pilihan	28	28	28
6.	Penyiapan Badan Jalan	23	28	33
IV Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan				
7.	Lapis Pondasi Aggregate Kelas S	43	45	47
V. Perkerasan Berbutir				
8.	Semen Untuk CTRB	55	60	65
9.	Lapis Untuk CTRB	55	60	65

No	Pekerjaan	Durasi yang		
		Durasi Optimis (a) (Hari)	Paling Mungkin (m) (Hari)	Durasi Pesimis (b) (Hari)
VI. Perkerasan Aspal				
10.	Lapis Perekat	14	14	14
11.	Lataston lapis aus (HRS-WC)	24	31	38
12.	Lataston lapis pondasi (HRS-BASE)	38	42	46
13.	Additive Anti Stripping	24	31	38
VII. Struktur				
14.	Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa	30	30	30
15.	Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	14	14	14
16.	Baja Tulangan U 24	16	16	16
VIII. Pengembalian Kondisi Pekerjaan Minor				
17.	Pasangan Batu	44	44	44
18.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor	75	75	75
19.	Campuran Aspal Panas	100	100	100
20.	Marka Jalan Thermoplastik	24	24	24

Sumber: Hasil Perhitungan

Selanjutnya dihitung nilai t_e (waktu yang diharapkan) sesuai rumus:

$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}$$

dimana :

t_e =waktu yang diharapkan.

a =waktu optimis.

b =waktu pesimis.

m =waktu paling mungkin

Didapatkan hasil t_e sebagai berikut :

Tabel 5. Nilai waktu yang diharapkan (t_e)

No	Pekerjaan	Durasi			t_e
		Optimis (Hari) (a)	Paling Mungkin (Hari) (m)	Pesimis (Hari) (b)	
I. Umum					
1.	Mobilisasi	23	23	23	23
II. Drainase					
2.	Galian Saluran Drainase	30	30	30	30
3.	Pasangan Batu Dengan Mortar	42	42	42	42
III. Pekerjaan Tanah					
4.	Timbunan Tanah Biasa	30	30	30	30
5.	Timbunan Tanah Pilihan	28	28	28	28
6.	Penyiapan Badan Jalan	23	28	33	28
IV. Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan					
7.	Lapis Pondasi Aggregate Kelas S	43	45	47	45
V. Perkerasan Berbutir					
8.	Semen Untuk CTRB	55	60	65	60
9.	Lapis Untuk CTRB	55	60	65	60
VI. Perkerasan Aspal					
10.	Lapis Perekat	14	14	14	14
11.	Lataston lapis aus (HRS-WC)	24	31	38	31
12.	Lataston lapis pondasi (HRS-BASE)	38	42	46	42
13.	Additive Anti Stripping	24	31	38	31
VII. Struktur					
14.	Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa	30	30	30	30
15.	Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	14	14	14	14
16.	Baja Tulangan U 24	16	16	16	16
VIII. Pengembalian Kondisi Pekerjaan Minor					

No	Pekerjaan	Durasi			te
		Optimis (Hari) (a)	Paling Mungkin (Hari) (m)	Pesimis (Hari) (b)	
17.	Pasangan Batu	44	44	44	44
18.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor	75	75	75	75
19.	Campuran Aspal Panas	100	100	100	100
20.	Marka Jalan Thermoplastik	24	24	24	24

Sumber: Tabel 4

Untuk mendapatkan diagram *Network Planning* metode PERT berdasarkan durasi dari rumus te maka dibuat langkah urutan prosedur kerja sesuai aturan teknis, mana pekerjaan yang mendahuluinya dan mana pekerjaan yang dapat dikerjakan secara bersamaan maka masing-masing item pekerjaan dianalisis ketergantungannya terhadap item pekerjaan satu dengan lainnya, sebagai berikut:

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Berdasarkan Waktu yang Diharapkan (te)

ID	Task Name	Duration (te)	Start	Finish	Predecessors
1	Mobilisasi	23 days	Thu 3/23/18	Fri 4/14/18	
2	Galian Saluran Drainase	30 days	Sat 4/15/18	Sun 5/14/18	1
3	Pasangan Batu Dengan Mortar	42 days	Mon 5/15/18	Sun 6/25/18	1,2
4	Timbunan Tanah Biasa	30 days	Sat 4/15/18	Sun 5/14/18	1
5	Timbunan Tanah Pilihan	28 days	Sat 4/15/18	Fri 5/12/18	1
6	Penyiapan Badan Jalan	28 days	Mon 5/8/18	Sun 6/4/18	4SS+23 days, 2SS+23 days, 1
7	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Bahu Jalan	45 days	Mon 10/16/18	Wed 11/29/18	11,13,3,4,5,14,1,2,6,8,9,10,17
8	Semen CTRB	60 days	Mon 6/5/18	Thu 8/3/18	6,1,2,4
9	Lapis CTRB	60 days	Mon 6/5/18	Thu 8/3/18	6,1,2,4
10	Lapis Perekat	14 days	Fri 9/15/18	Thu 9/28/18	8,9,1,2,4,6,12
11	Lataston lapis aus (HRS-WC)	31 days	Fri 9/15/18	Sun 10/15/18	12,1,2,4,8,9
12	Lataston lapis pondasi (HRS-BASE)	42 days	Fri 8/4/18	Thu 9/14/18	8,9,1,2,4,6
13	Additive Anti Stripping	31 days	Fri 9/15/18	Sun 10/15/18	12,1,2,4,6,8,9
14	Beton Mutu Sedang $F_c=20$ Mpa	30 days	Sat 7/1/18	Sun 7/30/18	16,1
15	Beton Mutu Rendah $F_c=10$ Mpa	14 days	Thu 6/1/18	Wed 6/14/18	1
16	Baja Tulangan U 24	16 days	Thu 6/15/18	Fri 6/30/18	15
17	Pasangan Batu	44 days	Mon 5/15/18	Tue 6/27/18	1
18	Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor	75 days	Mon 5/1/18	Fri 7/14/18	1
19	Campuran Aspal Panas	100 days	Sat 7/29/18	Sun 11/5/18	18,1
20	Marka Jalan	24 days	Mon 11/6/18	Wed 11/29/18	7SS+21 days, 19,1,3,4,6,8,9,12,13,11,17

Sumber: Tabel 4

2. Pembuatan *Network Planning*

Dengan tersusunnya aktivitas item pekerjaan sesuai prosedur kerja secara teknis dan durasi (te) maka rekayasa ulang *Network Planning* sesuai metode PERT, diagram *Network* dapat dibuat.

Sumber : Tabel 6

Gambar 4. Diagram *Network Planning* Peningkatan Jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang – Kaliahen Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Metode PERT

Pada gambar 4. menunjukkan rekayasa ulang, perhitungan maju dan perhitungan mundur, untuk jadwal pelaksanaan peningkatan jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kaliahen dapat diselesaikan selama 252 hari, pekerjaan dapat dipercepat 23 hari atau 8,36% dari waktu jadwal awal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan selama 275 hari kalender.

3. Perhitungan Kelonggaran Waktu

Selanjutnya dilakukan perhitungan kelonggaran waktu (*float/slack*) dari aktivitas (i,j), yang terdiri atas total float dan *free float*.

Total float adalah jumlah waktu di mana waktu penyelesaian suatu aktivitas dapat diundur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dari penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan, karena itu total float ini dihitung dengan cara mencari selisih antara saat

paling lambat dimulainya aktivitas dengan saat paling cepat dimulainya aktivitas (LS-ES), atau bisa juga dengan mencari selisih antara saat paling lambat diselesaikannya aktivitas dengan saat paling cepat diselesaikannya aktivitas (LF-EF). Dalam hal ini cukup dipilih salah satu saja.

Keterangan :

ES : Mulai terdahulu

LS : Mulai terakhir

EF : Selesai terdahulu

LF : Selesai terakhir

1,2 : Nama kegiatan

Jika digunakan persamaan $S = LS - ES$, maka total float aktivitas (i,j) adalah $S_{(i,j)} = LS_{(j)} - ES_{(i)}$. Dari perhitungan mundur diketahui, bahwa $LS_{(i,j)} = TL_{(j)} - t_{(i,j)}$. Sedangkan dari perhitungan maju $ES_{(i,j)} = TE_{(i)}$, maka $S_{(i,j)} = TL_{(j)} - t_{(i,j)} - TE_{(i)}$.

Jika digunakan persamaan $S = LF - EF$, maka total float aktivitas (i,j) adalah $S_{(i,j)} = LF_{(j)} - EF_{(i)}$. Dari perhitungan maju diketahui, bahwa $EF_{(i,j)} = TE_{(i)} + t_{(i,j)}$. Sedangkan dari perhitungan mundur $LF_{(i,j)} = TL_{(i)}$, maka $S_{(i,j)} = TL_{(j)} - TE_{(i)} - t_{(i,j)}$.

Free float adalah jumlah waktu di mana penyelesaian aktivitas dapat diukur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dari dimulainya aktivitas yang lain atau saat paling cepat terjadinya event lain pada network.

Free float aktivitas (i,j) dihitung dengan cara mencari selisih antara saat tercepat terjadinya event di ujung aktivitas dengan saat tercepat diselesaikannya aktivitas (i,j) tersebut. Atau $SF_{(i,j)} = TE_{(j)} - EF_{(i,j)}$. Dari perhitungan maju didapat $EF_{(i,j)} = TE_{(i)} + t_{(i,j)}$, maka $SF_{(i,j)} = TE_{(j)} - TE_{(i)} - t_{(i,j)}$.

Dari diagram *network planning* didapatkan kelonggaran waktu sebagai berikut :

Tabel 7. Kelonggaran Waktu

Aktivitas i - j	Durasi (hari) $t_{(i,j)}$	Paling Cepat		Paling Lambat		Total Float S	Free Float SF
		Mulai ES	Selesai EF	Mulai LS	Selesai LF		
	a	b	c	d	e	f=c-b-a	g=e-d-a
* 1 - 2	23	0	23	0	23	0	0
1 - 3	23	0	53	0	190	30	167
* 1 - 4	23	0	23	0	23	0	0
1 - 5	23	0	23	0	190	0	167
1 - 6	23	0	53	0	53	30	30
1 - 7	23	0	207	0	207	184	184
1 - 8	23	0	74	0	74	51	51
1 - 9	23	0	74	0	74	51	51
1 - 10	23	0	134	0	193	111	170
1 - 11	23	0	176	0	176	153	153
1 - 12	23	0	134	0	134	111	111
1 - 13	23	0	176	0	176	153	153
1 - 14	23	0	53	0	190	30	167
1 - 15	23	0	23	0	160	0	137
1 - 17	23	0	23	0	163	0	140
1 - 18	23	0	51	0	53	28	30
1 - 19	23	0	128	0	126	105	103
1 - 20	23	0	228	0	228	205	205

Aktivitas i - j	Durasi (hari)	Paling Cepat		Paling Lambat		Total Float	Free Float
	$t_{(i-j)}$	Mulai ES	Selesai EF	Mulai LS	Selesai LF	S	SF
	a	b	c	d	e	$f=c-b-a$	$g=e-d-a$
2 - 3	30	23	53	23	190	0	137
* 2 - 6	30	23	53	23	53	0	0
2 - 7	30	23	207	23	207	154	154
2 - 8	30	23	74	23	74	21	21
2 - 9	30	23	74	23	74	21	21
2 - 10	30	23	234	23	193	181	140
2 - 11	30	23	176	23	176	123	123
2 - 12	30	23	134	23	74	81	21
2 - 13	30	23	176	23	176	123	123
3 - 7	17	53	207	190	207	137	0
3 - 20	17	53	228	190	228	158	21
4 - 8	30	23	74	23	74	21	21
4 - 9	30	23	74	23	74	21	21
4 - 10	30	23	134	23	193	81	140
4 - 11	30	23	176	23	176	123	123
4 - 12	30	23	134	23	134	81	81
4 - 13	30	23	176	23	176	123	123
4 - 20	30	23	228	23	228	175	175
5 - 7	28	23	207	179	207	156	0
6 - 7	21	53	207	53	207	133	133
* 6 - 8	21	53	74	53	74	0	0
6 - 9	21	25	46	138	237	0	78
6 - 10	21	25	46	207	228	0	0
6 - 12	21	115	255	237	331	119	73
6 - 13	21	53	176	53	176	102	102
6 - 20	21	53	228	53	228	154	154
* 7 - 20	21	207	228	207	228	0	0
8 - 7	60	74	207	74	207	73	73
8 - 10	60	74	134	74	193	0	59
8 - 11	60	74	176	74	176	42	42
* 8 - 12	60	74	134	74	134	0	0
8 - 13	60	74	176	74	176	42	42
8 - 20	60	74	228	74	228	94	94
9 - 7	60	74	207	74	207	73	73
9 - 11	60	74	176	74	176	42	42
9 - 13	60	74	176	74	176	42	42
9 - 20	60	74	228	74	228	94	94
10 - 7	14	134	207	193	207	59	0
* 11 - 7	31	176	207	176	207	0	0
11 - 20	31	176	228	176	228	21	21
* 12 - 13	42	134	176	134	176	0	0
12 - 20	42	134	228	134	228	52	52
* 13 - 7	31	176	207	176	207	0	0
13 - 20	31	176	228	176	228	21	21

Sumber : Gambar 4

Suatu aktivitas yang tidak mempunyai kelonggaran (float) disebut aktivitas kritis. Sehingga aktivitas kritis mempunyai nilai $ES=LS$, $EF=LF$ dan $S=SF=0$. Pada perhitungan tersebut, beberapa aktivitas lintasan kritis didapatkan sebagai berikut:

Lintasan Kritis 1-2-6-8-12-13-7-20 = $23+30+21+60+42+31+21+24 = 252$ hari

Lintasan Kritis 1-2-6-8-12-11-7-20 = $23+30+21+60+42+31+21+24 = 252$ hari

Lintasan Kritis 1-2-6-9-12-13-7-20 = $23+30+21+60+42+31+21+24 = 252$ hari

Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-11-7-20 = $23+30+21+60+42+31+21+24 = 252$ hari

Lintasan Kritis 1-4-6-8-12-13-7-20 = $23+30+21+60+42+31+21+24 = 252$ hari

Lintasan Kritis 1-4-6-8-12-11-7-20 = $23+30+21+60+42+31+21+24 = 252$ hari

Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-13-7-20 = $23+30+21+60+42+31+21+24 = 252$ hari

Lintasan Kritis 1-4-6-9-12-11-7-20 = 23+30+21+60+42+31+21+24 = 252 hari

Tabel 8. Nama Aktivitas Kritis Dengan Metode PERT

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Mobilisasi	23 days	Thu 3/23/18	Fri 4/14/18
2	Galian Saluran Drainase	30 days	Sat 4/15/18	Sun 5/14/18
4	Timbunan Tanah Biasa	30 days	Sat 4/15/18	Sun 5/14/18
6	Penyiapan Badan Jalan	28 days	Mon 5/8/18	Sun 6/4/18
7	Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan	45 days	Mon 10/16/18	Wed 11/29/18
8	Semen CTRB	60 days	Mon 6/5/18	Thu 8/3/18
9	Lapis CTRB	60 days	Mon 6/5/18	Thu 8/3/18
11	Lataston lapis aus (HRS-WC)	31 days	Fri 9/15/18	Sun 10/15/18
12	Lataston lapis pondasi (HRS-BASE)	42 days	Fri 8/4/18	Thu 9/14/18
13	Additive Anti Stripping	31 days	Fri 9/15/18	Sun 10/15/18
20	Marka Jalan	24 days	Mon 11/6/18	Wed 11/29/18

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

4. Menentukan nilai standar deviasi dan varian kegiatan

Berdasarkan hitungan metode PERT, dengan durasi waktu penyelesaian proyek 252 hari kalender dan didapatkan lintasan kritis pada diagram *Network Planning* adalah lintasan dengan nilai Free Float/Slack = 0 adalah 1, 2, 6, 8, 9, 12, 11, 7, 20. Pekerjaan 8 adalah Semen untuk CTRB dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pekerjaan Lapisan CTRB. Semen dihampar untuk bahan *recycling* dalam kontrak dibayar tersendiri, sehingga lintasan kritis yang dianalisis adalah : 1, 2, 6, 9, 12, 11, 7, 20. Kemudian dihitung nilai standar deviasi dan nilai varian kegiatan dari masing – masing lintasan kritis tersebut.

Rumus standar deviasi kegiatan:

$$S = \frac{1}{6}(b - a)$$

Rumus varians kegiatan :

$$S^2 = V(te) = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

Tabel 9. Nilai Standar Deviasi dan Varians Kegiatan

No.	Pekerjaan	a	m	b	te	S	V(te)
I. Umum							
1.	Mobilisasi	23	23	23	23	0,00	0,00
II. Drainase							
2.	Galian Saluran Drainase	30	30	30	30	0,00	0,00
III. Pekerjaan Tanah							
6.	Penyiapan Badan Jalan	23	28	33	28	1,67	2,78
IV. Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan							
7.	Lapis Pondasi Aggregate Kelas S Bahu Jalan	43	45	47	45	0,67	0,44
V. Perkerasan Berbutir							
9.	Lapis Untuk CTRB	55	60	65	60	1,67	2,78
VI. Perkerasan Aspal							
11.	Lataston lapis aus (HRS-WC)	24	31	38	31	2,33	5,44
12.	Lataston lapis pondasi (HRS-BASE)	38	42	46	42	1,33	1,78
VIII. Pengembalian Kondisi Pekerjaan Minor							
20.	Marka Jalan Thermoplastik	24	24	24	24	0,00	0,00
Jumlah						7,67	13,22

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dari tabel 9 dapat diketahui nilai total varians ($\Sigma V(te)$)=13,22 dan standar deviasi (S) = 7,67. Dari sifat kurva distribusi normal dimana area berada dalam interval (TE - 3S) dan (TE + 3S) maka besar rentang 3S adalah $3 \times 7,67 = 23,00$. Maka kurun waktu penyelesaian proyek adalah 252 ± 23 hari. Perkiraan penyelesaian proyek paling cepat adalah $252 - 23 = 229$ hari, perkiraan penyelesaian proyek paling lambat adalah $252 + 23 = 275$ hari. Jika dalam hal ini target yang ingin dicapai adalah kurun waktu yang paling cepat, maka nilai T(d) = 229 hari.

Kemungkinan/ketidakpastian mencapai target jadwal pada metode PERT dinyatakan dengan z :

$$\text{Deviasi } z = \frac{T(d) - T(e)}{S}$$

$$\text{Deviasi } z = \frac{T(d) - T(e)}{S} = \frac{229 - 252}{7,67} = -3,00$$

Dengan menggunakan tabel distribusi normal kumulatif dengan harga z = -3,00, maka diperoleh hasil 0,0013. Ini kemungkinan proyek untuk selesai dalam jangka waktu 229 hari hanya sekitar 0,13%.

Untuk mengetahui detail analisis selengkapnya dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 10. Target dan Kemungkinan Penyelesaian Proyek

No	Target Penyelesaian (hari)	Deviasi z	Distribusi Normal Kumulatif	Probabilitas/Kemungkinan Proyek dapat Selesai 100%
1	229	-3,00	0,0013	0,13%
2	230	-2,87	0,0021	0,21%
3	231	-2,74	0,0031	0,31%
4	232	-2,61	0,0045	0,45%
5	233	-2,48	0,0066	0,66%
6	234	-2,35	0,0094	0,94%
7	235	-2,22	0,0132	1,32%
8	236	-2,09	0,0183	1,83%
9	237	-1,96	0,0250	2,50%
10	238	-1,83	0,0336	3,36%
11	239	-1,69	0,0455	4,55%
12	240	-1,56	0,0594	5,94%
13	241	-1,43	0,0764	7,64%
14	242	-1,30	0,0668	6,68%
15	243	-1,17	0,1210	12,10%
16	244	-1,04	0,1492	14,92%
17	245	-0,91	0,1814	18,14%
18	246	-0,78	0,2177	21,77%
19	247	-0,65	0,2578	25,78%
20	248	-0,52	0,3015	30,15%
21	249	-0,39	0,3483	34,83%
22	250	-0,26	0,3974	39,74%
23	251	-0,13	0,4483	44,83%
24	252	0,00	0,5000	50,00%
25	253	0,13	0,5517	55,17%
26	254	0,26	0,6026	60,26%
27	255	0,39	0,6517	65,17%
28	256	0,52	0,6985	69,85%
29	257	0,65	0,7422	74,22%
30	258	0,78	0,7823	78,23%
31	259	0,91	0,8186	81,86%
32	260	1,04	0,8508	85,08%
33	261	1,17	0,8790	87,90%

No	Target Penyelesaian (hari)	Deviasi z	Distribusi Normal Kumulatif	Probabilitas/Kemungkinan Proyek dapat Selesai 100%
34	262	1,30	0,9032	90,32%
35	263	1,43	0,9236	92,36%
36	264	1,56	0,9406	94,06%
37	265	1,69	0,9545	95,45%
38	266	1,83	0,9664	96,64%
39	267	1,96	0,9750	97,50%
40	268	2,09	0,9817	98,17%
41	269	2,22	0,9868	98,68%
42	270	2,35	0,9906	99,06%
43	271	2,48	0,9935	99,35%
44	272	2,61	0,9955	99,55%
45	273	2,74	0,9969	99,69%
46	274	2,87	0,9979	99,79%
47	275	3,00	0,9987	99,87%

Sumber : Tabel Distribusi Normal Kumulatif

5. Analisis Biaya Percepatan

Biaya percepatan yang dimaksudkan adalah biaya yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja yang bekerja diluar jam kerja yang biasa disebut kerja lembur. Biaya lembur banyak macam variasi yang terjadi di lapangan, namun dalam analisis biaya ini mengikuti sebagian ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 102/MEN/VI/2014 bahwa upah penambahan kerja bervariasi, untuk penambahan waktu kerja satu jam pertama pekerja mendapatkan upah 1,5 x upah kerja normal dan penambahan upah pada jam kedua dan seterusnya mendapat upah 2x upah kerja normal. Pada analisis ini berdasarkan realisasi di lapangan bahwa tenaga kerja ada beberapa macam dan jenis, tenaga kerja upah harian kantor, tenaga kerja upah harian mandor borong, tenaga kerja upah borongan, tenaga kerja khusus upah per jam dan lain –lain.

Biaya upah tenaga kerja untuk masing – masing pekerjaan pada lintasan kritis sesuai analisis item pekerjaan yang dapat dipercepat dengan waktu yang memungkinkan yang mempertimbangkan adanya semua kendala yang ada, dan memanfaatkan peluang waktu yang tersedia dalam kontrak, diambil keputusan biaya yang seringan mungkin dengan mengacu pada tercapainya tujuan proyek pekerjaan selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat volume dan tertib administrasi. Sesuai hasil estimasi waktu pelaksanaan proyek dengan metode CPM dan PERT berdasarkan durasi (te) dihasilkan waktu pelaksanaan proyek = 252 hari. Maka uraian matematis biaya dari masing masing item pekerjaan yang dipercepat sebagai berikut :

Tabel 11. Perhitungan Biaya Percepatan

No	Item Pekerjaan	Percepatan (Hari)	Biaya Total Normal Item Pekerjaan Sesuai Kontrak (Rp)	Biaya Upah Tenaga Keadaan Normal (Rp)	Biaya Percepatan (Rp)	Biaya Tidak Langsung Percepatan (Rp)	Biaya Total Adanya Percepatan (Rp)	Biaya Total Normal (Rp)	Selisih Biaya Normal Dan Percepatan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	g = (d+e-f)	h=d	i = (g-h)
6	Penyiapan Badan Jalan (Percepatan 33 menjadi 28 Hari)	5	68.105.736,00	8.250.000,00	1.875.000,00	11.025.000,00	58.955.736,00	68.105.736,00	(9.150.000,00)
7	Lapis Pondasi Aggregate	2	1.517.371.642,80	25.000.000,00	1.875.000,00	4.410.000,00	1.514.836.642,80	1.517.371.642,80	(2.535.000,00)
9	Kelas S Bahu Jalan. (Percepatan 40 menjadi 38 Hari). Lapis CTRB. (Cement Treated Recycling Base). (Percepatan 65 menjadi 60 Hari)	5	7.999.347.273,00	97.500.000,00	9.562.500,00	11.025.000,00	7.997.884.773,00	7.999.347.273,00	(1.462.500,00)
12	Lataston Lapis Pondasi (HRS-BASE) (Percepatan 46 menjadi 42 Hari)	4	4.145.109.095,56	105.800.000,00	13.800.000,00	8.820.000,00	4.150.089.095,56	4.145.109.095,56	4.980.000,00
11	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (Percepatan 38 menjadi 31 Hari).	7	3.146.656.773,45	87.400.000,00	24.150.000,00	15.435.000,00	3.155.371.773,45	3.146.656.773,45	8.715.000,00
				Jumlah Rp	51.262.500,00	50.715.000,00			547.500,00
					Jumlah Biaya	Penghematan			Selisih Biaya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Proyek Peningkatan Struktur Jalan Bukit Batu - Lungkuh Layang – Kaliahen, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, dengan waktu penelihan efektif 2 bulan, maka hasil pembahasan terhadap data dari kontraktor PT Mellindo Bhakti Persadatama, PPK dan Konsultan dan analisis waktu pelaksanaan berdasarkan sumber daya yang ada, termasuk kendala yang ada di lapangan yang harus dihadapi dengan Metode CPM dan PERT, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rencana waktu penyelesaian Proyek Peningkatan Struktur Jalan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kaliahen sesuai evaluasi Time Schedule/Curve S, didapatkan waktu penyelesaian proyek 275 hari.
2. Waktu penyelesaian proyek sesuai rekayasa ulang *Network Planning* dengan metode CPM dan PERT, dimana durasi hasil hitungan (te) yang digunakan didapatkan waktu penyelesaian proyek 252 hari, dengan percepatan waktu terhadap Time Schedule original sebesar 23 hari
3. Hasil rekayasa ulang terhadap *Network Planning* dengan metode PERT dihasilkan durasi optimal berdasarkan durasi (te) 252 hari, dengan rincian biaya upah tenaga percepatan Rp 51.262.500,00, Penghematan gaji karyawan dan biaya operasional sebesar Rp 50.715.000,00 sehingga selisih biaya percepatan 23 hari dan penghematannya sebesar Rp 547.500. Biaya total berdasarkan waktu optimal dari 275 hari sebesar Rp 24.972.450.794,11 menjadi 252 hari sebesar Rp 24.972.450.794,11 + Rp 547.500,00 = Rp 24.972.998.294,11

Saran

Dengan tersusunnya hasil penelitian ini maka penulis ingin menyampaikan saran untuk peneliti berikutnya antara lain :

1. Penelitian selanjutnya perlu adanya survey lapangan secara detail untuk mendapatkan data yang lebih realitis
2. Penentuan estimasi waktu optimis (a), waktu yang paling mungkin (m) dan waktu pesimis (b) perlu dilakukn survey lebih detail, konsultasi langsung kepada ahli di bidangnya agar jawaban, metode kerja, spesifikasinya dan semua kendala yang ada di lapangan lebih akurat untuk analisis waktu dan biaya.
3. Saran untuk PT Mellindo Bhakti Persadatama, tim pelaksana perlu peningkatan kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu dalam pengendalian peralatan material dan tenaga kerja, termasuk kediplinan penerapan prosedur kerja sebagai kunci keberhasilan pengendalian proyek di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Tubagus Haedar. (1995). *Prinsip-prinsip Network Planning*. Gramedia, Bandung.
- Adi, Restu Rama Bayu, Devinta Elga Traulia, M. Agung Wibowo, Frida Kistiani. (2016). Analisa Percepatan Proyek Metode *Crash Program* Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Mixed Use Sentraland. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, Halaman 148–158 Online di: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkts>.
- Agyei, Wallace (2015). Project Planning And Scheduling Using PERT And CPM Techniques With Linear Programming : Case Study. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Volume 4, Issue 08, August 2015 Issn 2277-8616.
- Ahuja, H.N. (1994). *Project Management Techniques in Planning and Controlling Construction Projects*. John Wiley & Sons. Inc New York. An American National Standard ANSI/PMI. (2004). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, project Management Institute.
- Badri, Sofyan. (1997). *Dasar-dasar Network Planning*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Dannyanti, Eka. (2010). *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana Undip)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina Marga. (2002). *Buku Petunjuk Teknis analisa Biaya Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten*.
- Kajatmo, Soetomo. (1977). *Uraian Lengkap Metode Network Planning Jilid I,II,III*. Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Maharesi, R. 2002. *Penjadwalan Proyek Dengan Menggabungkan Metode PERT dan CPM*, Jurnal Fakultas Ilmu Komputer Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Maranresy, Petrus (2015). Sistem Pengendalian Waktu Pada Pekerjaan Konstruksi Jalan Raya Dengan Menggunakan Metode CPM. *Jurnal Sipil Statik*, Vol.3 No.1, Januari 2015 (8-15) ISSN: 2337-6732.
- Mockler, R.J. (1972). *The Management Control Process*. Prentice Hall. New Jersey.
- Muslich, Muhammad. (2009). *Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugraha, Paulus. Ishak Natan dan R. Sutjipto. (2006). *Manajemen Proyek dan Konstruksi 2*. Jakarta: Kartika Yudha.
- Parvizian, Jamshid, Hamed Tarkesh, Sara Farid and Arezoo Atighehchian. (2004). Project Management Using Self Organizing Maps. *Proceedings of the Fifth Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004*.
- Pratasik, Failen, Grace Y. Malingkas, Tisano Tj. Arsjad, Huibert Tarore. (2013). Menganalisis Sensitivitas Keterlambatan Durasi Proyek Dengan Metode CPM (Studi Kasus : Perumahan Puri Kelapa Gading). *Jurnal Sipil Statik* Vol.1 No.9, Agustus 2013 (603-607) ISSN: 2337-6732.
- Santosa, Budi. (2009). *Manajemen Proyek: Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto. (2007). *Operations Research*. Erlangga, Jakarta.
- Smith, N.J., 1995. *Project Cost Estimating*. Thomas Telford, London.

- Soeharto, Imam. (1997). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Erlangga, Jakarta.
- Soeharto, Imam. (2001). *Manajemen Proyek, Jilid 2*. Erlangga, Semarang.
- Tjaturono. (2008). Penerapan Produktivitas Tenaga Kerja Aktual dan Modifikasi Penjadwalan dengan Metode CPM untuk Mereduksi Biaya dan Waktu Pembangunan Perumahan. *Makalah Seminar REI Jatim*, 16 Desember.
- Widjojoko, Lilies. (2016). Optimasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dengan Metode Jalur Kritis Menggunakan *Software Microsoft Project*. *Jurnal Teknik Sipil UBL*, Volume 7 No. 1 April 2016.

Volume 16 Nomor 2 Oktober 2019

HEURISTIC
JURNAL TEKNIK INDUSTRI
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

